

المجلة العربية للإعلام والاتصال

تصدر عن

الجمعية السعودية للإعلام والاتصال
Saudi Association for Media & Communication

العدد الحادي عشر

مايو ٢٠١٤م - رجب ١٤٣٥هـ

قواعد النشر في المجلة :

١. المجلة العربية للإعلام والاتصال، دورية علمية محكمة متخصصة بالبحوث والدراسات في مجالات الإعلام والاتصال الإنساني بمختلف فروعها.
٢. تصدر المجلة عن الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
٣. تنشر المجلة البحوث والدراسات والمقالات العلمية وملخصات الرسائل العلمية، ومراجعات الكتب في كافة فروع الإعلام والاتصال.
٤. تخضع جميع المواد المقدمة للمجلة للتحكيم العلمي المتخصص.
٥. تقبل البحوث والدراسات للنشر بالمجلة، وفقاً لقواعد النشر التالية:
أ- أن يكون البحث مكتوباً بلغة عربية سليمة، وتقبل الأبحاث باللغة الانجليزية في القضايا الإعلامية التي تتطلب ذلك.
ب- أن يكون البحث أو الدراسة في أحد مجالات وفروع الإعلام والاتصال.
ت- أن يعتمد الباحث الأسس العلمية في كافة خطواته وأن يتبع قواعد التوثيق العلمي المستخدمة بالمجلة.
ث- ألا تزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عن خمسين صفحة.
ج- ألا يكون قد سبق نشره.
ح- لا تعاد المواد العلمية المقدمة لأصحابها، سواء نشرت أم لم تنشر.
خ- أن يعد الباحث ملخصاً لبحثه في حدود ٤٠٠ كلمة باللغة العربية إذا كان البحث باللغة الإنجليزية، وباللغة الانجليزية إن كان البحث باللغة العربية.
د- أن يقدم الباحث ثلاث نسخ من بحثه للمجلة.
ذ- ترسل للباحث عشر نسخ من العدد المشارك فيه، وعشرين مستلة من بحثه أو دراسته.
٦- البحوث والدراسات المنشورة بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية، ويتحمل مؤلفوها المسؤولية كاملة عن صحة ودقة المعلومات والاستنتاجات.
٧- توجه الرسائل والاستفسارات إلى رئيس هيئة التحرير.

قواعد التوثيق العلمي :

- ترصد المراجع والهوامش في نهاية البحث أو الدراسة بأرقام متسلسلة حسب تسلسل الإشارة إليها في ثنايا البحث أو الدراسة، وهي الطريقة المسماة «الهوامش الأخيرة End Notes»، الذي تعتمد عليه دورية الصحافة والإعلام Journalism & Mass Communication Quarterly، ودورية معلم الصحافة والإعلام Journalism & Mass Communication Educator، وبعض المجلات العربية.

أمثلة للإشارات للمراجع العربية :

الإشارة الأولى للمرجع:

كتاب:

١. اسم المؤلف (الأول فالثاني فالعائلة) فاصلة، عنوان الكتاب فتح قوس (مدينة النشر نقطتين: الناشر فاصلة، سنة النشر إغلاق قوس) فاصلة، رقم الصفحة مسبقاً ب ص أو ص ص.
مثال:

- علي عبدالرحمن العلي، الإعلام في عصر العولمة، (الرياض: العبيكان للطباعة والنشر، ٢٠٠٥)، ص ٢٣.

بحث في دورية:

- اسم المؤلف (الأول فالثاني فالعائلة) فاصلة، فتح علامة تنصيص «عنوان البحث أو الدراسة إغلاق التنصيص» فاصلة، اسم الدورية ورقم المجلد إن وجد فتح قوس (الشهر أو الفصل والسنة إغلاق قوس) نقطتين: أرقام الصفحات التي يشغلها كامل البحث فاصلة، رقم صفحة الإشارة أو صفحاتها إن وجدت مسبوقة ب ص أو ص ص.
مثال:

١. علي عبدالرحمن العلي، «الصحافة في عصر العولمة»، المجلة العربية للإعلام والاتصال، العدد الأول، (نوفمبر ٢٠٠٥م): ٢٥ - ٣٠، ص ٣٣.

الإشارة الثانية التالية مباشرة:

(تطبيق في حالة الكتب والبحوث)

٢. المرجع السابق فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحات، إن وجد، مسبقاً ب ص أو ص ص.

مثال:

٣. المرجع السابق، ص ص ٢٢-٢٤.

الإشارة الثانية وما بعدها

(في حالة عدم ورودها مباشرة)

١. اسم العائلة للمؤلف فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحات، إن وجد، مسبقاً ب ص أو ص ص.

مثال:

٢. العلي، ص ٢٣.

وفي حالة وجود أكثر من مرجع للمؤلف نفسه سبقت الإشارة إليهما:

٣. اسم عائلة المؤلف فاصلة، الكلمة الأولى من العنوان أ، جزء منه متبوعاً بثلاث نقاط داخل

تنصيص «...» فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحات مسبقاً ب ص أو ص ص.

مثال:

٣. العلي، «الإعلام...»، ص ٢٣.

الإشارة للمراجع الأجنبية:

يستخدم الأسلوب المتبع نفسه في دورية الصحافة والإعلام Journalism & Mass Communication

Quarterly، التي تصدرها جمعية تعليم الإعلام والصحافة الأمريكية AEJMC.

نبذة عن الجمعية

تأسست الجمعية السعودية للإعلام والاتصال في ٢٢ / ١٢ / ١٤٢١هـ وفقاً للقرار رقم ٢١٠٩ / أ الصادر عن وزارة التعليم العالي. وهي جمعية علمية متخصصة في مجال الإعلام والاتصال ومقرها جامعة الملك سعود بالرياض.

وعقد الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية العمومية في جامعة الملك سعود بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٢هـ الموافق ٥ / ٢ / ٢٠٢٢م، وانتخب خلاله أول مجلس إدارة للاضطلاع بأعباء ومسؤوليات الجمعية. وتهدف الجمعية إلى ما يلي:

- تنمية الفكر العلمي في مجال الإعلام والاتصال والعمل على تطوير هذه العلوم والاختصاصات.

- إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مختلف مجالات الإعلام في المملكة العربية السعودية.

- التواصل العلمي والمهني بين الأكاديميين الإعلاميين والقائمين على شؤون الإعلام في المملكة.

- مد جسور التعاون بين الجمعية ومثيلاتها من الجمعيات والهيئات العلمية في الخارج.

- تطوير الأداء وتبادل الخبرات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

الجمعية السعودية للإعلام والاتصال
Saudi Association for Media & Communication

أعضاء مجلس الإدارة

أ.د. علي بن شويل القرني
رئيس المجلس

د. نايف بن ثنيان آل سعود
نائب الرئيس

أ.د. عبدالرحمن بن حمود العنود

د. عبدالله بن موسى الطوير

د. عبدالرحمن بن عبدالله العتيبي

أمين المال

أ. عبدالله أحمد الأفندي

أمين المجلس

أ. عبدالمحسن عبدالله القباني

أ. لمياء حمدان العنزي

أ. ابتسام حمد الزومان

عنوان الجمعية

المملكة العربية السعودية - الرياض

جامعة الملك سعود - قسم الإعلام

هاتف: ٤٦٧٥٣٧٨ - ٤٦٧٩٧١٧

البريد الإلكتروني
info@samc.org.sa
www.samc.org.sa

رقم الإيداع / ١٤٢٨/٣٣٧٨

رقم ردمد: ٣٦٢٠ - ١٦٥٨

دورية متخصصة محكمة تعنى
بأبحاث الإعلام والاتصال
تصدر عن
الجمعية السعودية للإعلام والاتصال
العدد الحادي عشر
مايو ٢٠١٤م - رجب ١٤٣٥هـ

هيئة التحرير

رئيس هيئة التحرير
أ.د. عبدالرحمن بن حمود العناد

نائب رئيس هيئة التحرير
أ.د. سعيد بن علي آل ثابت

عضو
أ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

عضو
أ.د. عثمان بن محمد العربي

عضو
د. حمزة بن أحمد بيت المال

مدير التحرير
د. عبدالله بن عبدالعزيز الحسين

جميع المراسلات
ترسل باسم رئيس هيئة التحرير
على العنوان التالي:

ص.ب. ٢٤٥٦ الرياض ١١٤٥١
هاتف: ٢٠٥٣٥٨٠ - ٤٦٧٥٣٧٨
فاكس: ٢٠٥٣٥٨١ - ٤٦٧٩٧١٧

البريد الإلكتروني
majalatsame@gmail.com
www.samc.org.sa

تقديم

9

علاقة شبكات التواصل الإلكتروني
بالاغتراب الاجتماعي للمراهقين في
المجتمع السعودي

11

د. نايف بن ثنيان آل سعود

تأثير استخدام شبكات التواصل
الاجتماعي على تشكيل النسق القيمي
الأخلاقي للشباب السعودي

89

د. رباب رأفت محمد الجمال

استخدامات طلاب جامعة الشارقة
للإنترنت والهواتف النقالة وتأثيراتها
على تواصلهم الاجتماعي

169

د. رحيمة الطيب عيساني

تنمية مهارات النقد والإنتاج للرسائل
الاتصالية لدى الجمهور

249

د. حسن محمد حسن منصور

الخطاب الاتصالي للمؤسسات
السيادية والمعارضة أثناء الأزمة
المصرية

293

د. هيثم محمد يوسف

نمية مهارات النقد والإنتاج للرسائل النصالية لدى الجمهور

دراسة تحليلية نقدية لأدبيات التربية الإعلامية

د. حسن محمد حسن منصور

الأستاذ المشارك

جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى رصد أبرز الاتجاهات والأفكار التي تضمنتها الدراسات والأدبيات العلمية في مجال التربية الإعلامية، ورصد الأساليب والاستراتيجيات التي اقترحتها تلك الأدبيات لتنمية مهارات الجمهور في نقد الرسائل الاتصالية الصادرة من وسائل الاتصال التقليدي والجديد، وفي مهارات الإنتاج للرسائل الاتصالية أيضا.

وتنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية، وتعتمد على المنهج المسحي لرصد التوجهات العامة لبحوث ودراسات التربية الإعلامية، وتعتمد الدراسة على التحليل البعدي ص ص ص ط س د ش أ و التحليل من المستوى الثاني الذي يعتبر إعادة لاستخدام تراث البحوث السابقة، للإجابة على التساؤلات المنهجية ذات العلاقة بهذه البحوث الأصلية.

وأوضحت نتائج الدراسة وجود اتجاهين رئيسيين لأدبيات التربية الإعلامية، الأول يركز عليها من خلال دور المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية، والثاني يتناول التربية الإعلامية بمفهومها الأوسع الذي يستهدف كل أفراد المجتمع ويستمر مدى الحياة، وربطت معظم أدبيات التربية الإعلامية بين تنمية مهارات نقد الرسائل الاتصالية، وتحفيز الجمهور على إنتاج رسائل اتصالية مسنولة، وأضافت بعدا آخر يتعلق بتنمية استراتيجيات القيام برد الفعل تجاه وسائل الإعلام، من خلال تكوين جماعات ضغط أو السعي لمقاطعتها.

وقدمت أدبيات التربية الإعلامية مقترحات وأساليب لتحفيز الجمهور (وخاصة الطلاب) على نقد الرسائل الاتصالية، وإنتاج رسائل اتصالية مسنولة، إلا أنها كانت مقترحات متفرقة لا يجمعها إطار متكامل. وركزت تلك الأدبيات على (التلفزيون) حتى وقت قريب، بينما بدأ الاهتمام بالإعلام الجديد بمظاهرة المتنوعة وخاصة شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، في السنوات الأخيرة، ولاحظت الدراسة في هذا الجانب اهتماما بحثيا واضحا في الدراسات غير العربية، مقابل ندرة في الأدبيات والدراسات العربية في هذا الجانب. وفي الإنتاج العلمي العربي في مجال التربية الإعلامية، وجدت الدراسة وفرة في أوراق العمل والأدبيات التي قدمت ضمن مؤتمرات علمية وندوات تنظمها مؤسسات تربوية، مقابل ضعف في الإنتاج البحثي الذي يخضع للتحكيم العلمي. كما أن بعض الدراسات الأجنبية اعتمدت على المنهج التجريبي مقابل اعتماد معظم الدراسات العربية على مناهج الدراسات الوصفية.

مقدمة:

أفرزت التحولات الكبيرة في مجالات الاتصال والإعلام الجديد خلال السنوات القليلة الماضية تساؤلات بحثية جديدة، في زوايا مختلفة من العملية الاتصالية، يتعلق بعضها بالجمهور الذي لم يعد مستقبلاً فقط وإنما أصبح مشاركاً ومنتجاً للرسائل الاتصالية بشكل غير مسبوق، ويتعلق بعضها بالرسائل الاتصالية ذاتها، وكيفية تلقيها واستيعابها والتعامل معها تعاملاً نقدياً ومسؤولاً.

وبرزت الجهود البحثية في مجال التربية الإعلامية من خلال باحثين في مجالات التربية والاجتماع والنفس والاتصال، لتقدم إضافات نوعية في الإجابة على التساؤلات والتحديات التي فرضتها التطورات المتلاحقة في مجال الإعلام. واتخذ ذلك الاهتمام مظاهر متعددة، مثل انعقاد المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية، واتجاه الباحثين والمتخصصين في شتى البلدان للاهتمام بهذا المجال.

ولأن أدبيات ودراسات التربية الإعلامية واسعة ومتشعبة، فإن المتابع لتلك الأدبيات قد لا يتمكن من فهم اتجاهاتها العامة واستيعاب الإجابات التفصيلية التي حاولت تقديمها في زوايا متعددة، أهمها: كيف يمكن تنمية مهارات النقد والإنتاج للرسائل الاتصالية لدى الجمهور خاصة في فضاء الإعلام الجديد؟

لذلك تسعى هذه الدراسة لرصد تلك الاتجاهات العامة مع التركيز على الإضافات التي قدمتها أدبيات التربية الإعلامية في أساليب تنمية مهارات التلقي والإنتاج للرسائل الاتصالية.

وتم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة.

المبحث الثاني: مراجعة التراث العلمي.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة.

المبحث الرابع: مناقشة النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة

وتشمل موضوع البحث وأهميته، ومشكلة البحث وتساؤلاته، ومنهجه، على النحو التالي:

موضوع البحث وأهميته:

تسعى هذه الدراسة لتسليط الضوء على أدبيات التربية الإعلامية من زوايا محددة، تتعلق بالاتجاهات العامة لتلك الأدبيات، وكيف تناولت تنمية مهارات النقد والإنتاج للرسائل الاتصالية لدى الجمهور، وتبرز أهمية هذا الموضوع من أهمية (التربية الإعلامية) ذاتها، بوصفها "عملية مستمرة تهدف لتمكين الفرد من الوصول إلى المعلومات وتحليلها وإنتاجها من أجل تحقيق نتائج محددة"⁽¹⁾.

وتزداد أهمية تناول هذا الموضوع في ظل التطورات التي حدثت في عصر الإعلام الجديد، والوفرة غير المسبوقة في الخيارات الإعلامية المتاحة أمام الجمهور، وزيادة المخاوف من التأثيرات السلبية على المتلقي.

وتتضح أهمية الدراسة أيضا من الحاجة الماسة في عالم اليوم إلى تنمية الجوانب الإبداعية والتفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة، لتواجه التحديات الكبيرة في عصر السماوات المفتوحة، وتسهم في نهاية المطاف في إيجاد (الصحافي المواطن) المنتج للرسالة الاتصالية المسؤولة، والمواطن المتلقي للرسالة الاتصالية تلقياً نقدياً مدركاً وواعياً.

ولأن ما سبق من المسلمات التي لا تحتاج إلى إثبات، وليست محل اعتراض، إلا أن أهمية الدراسة تكمن في محاولة رصد الأساليب التفصيلية، والاستراتيجيات التي تقترحها أدبيات التربية الإعلامية في تنمية مهارات نقد الرسائل الاتصالية لدى الجمهور، وتنمية الإنتاج الإبداعي للرسائل الاتصالية خاصة في ظل الخيارات التي وفرتها وسائط الإعلام الجديد للمواطن البسيط في إنتاج الرسائل الاتصالية بأقل التكاليف وبأقل مجهود مقارنة بما كان سائداً قبل سنوات قليلة.

ومنذ وقت مبكر.. نبهت اليونسكو في (توصيات مؤتمر فيينا، ١٩٩٩م) إلى أن التربية الإعلامية في البلدان التي تتجه نحو تقديم تقنيات الإعلام الجديد، يمكن أن تساعد المواطنين على التعرف على إمكانات تلك الوسائل الجديدة ليستطيعوا التعبير عن ثقافتهم وتقاليدهم عبر الإعلام الجديد.^(٢) وفي جوانب أخرى، فإن هذه الدراسة تحاول تقديم رؤية شاملة من خلال أدبيات التربية الإعلامية عن الخبرات الدولية ورؤى الباحثين وتوصياتهم في تطوير مناهج التعليم في المراحل الدراسية المختلفة، وأساليب التعلم بالممارسة، والتعلم مدى الحياة، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تنمية مهارات النقد والإنتاج للرسائل الإعلامية لدى كل الناس وفي كل مكان.

مشكلة البحث وتساؤلاته:

تهدف هذه الدراسة إلى رصد أبرز الاتجاهات والأفكار التي تضمنتها الدراسات والأبحاث والأدبيات العلمية في مجال التربية الإعلامية، ورصد الأساليب والاستراتيجيات التي اقترحتها أدبيات التربية الإعلامية لتنمية مهارات الجمهور في نقد الرسائل الاتصالية الصادرة من وسائل الاتصال التقليدي والجديد، وفي مهارات الإنتاج للرسائل الاتصالية أيضاً.

وتسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:

- ١- كيف رصدت الأدبيات العلمية تطور مفهوم التربية الإعلامية، والتجارب الدولية في هذا المجال؟
- ٢- ما الاتجاهات العامة للدراسات والأدبيات العلمية التي تناولت موضوع التربية الإعلامية؟
- ٣- ما الأساليب التي تعزز مهارات النقد للرسالة الاتصالية لدى الجمهور وفقاً لدراسات وأدبيات التربية الإعلامية؟
- ٤- ما الأساليب التي تحفز الجمهور على إنتاج رسائل اتصالية مسئولة في فضاء الإعلام الجديد وفقاً لدراسات وأدبيات التربية الإعلامية؟

نوع الدراسة ومنهجها:

تتنمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية التي تهدف إلى الرصد بالإضافة إلى التحليل والتفسير، وتعتمد على المنهج المسحي لرصد التوجهات العامة لبحوث ودراسات التربية الإعلامية، وتسلط الضوء على الملامح الرئيسية لمقترحات وتوصيات تلك الدراسات.

وتستعين الدراسة أيضاً بالمنهج النقدي لتقييم جوانب القصور والقوة في تلك الأبحاث، وكيفية الاستفادة منها خاصة في مجال الإعلام الجديد. فمن خلال التحليل تسعى الدراسة إلى تفكيك مفهوم (التربية الإعلامية) وفقاً للأدبيات العلمية في هذا المجال، وتحديد أبعاده وعناصره واتجاهاته، ومن خلال منهجية النقد يسعى الباحث لتسليط الضوء على مدى استجابة أدبيات التربية الإعلامية لتحديات مرحلة الإعلام الجديد، وخاصة من زاويتين، الأولى: تنمية مهارات نقد الرسائل الاتصالية، والثانية: تنمية مهارات الإنتاج الإعلامي والاتصالي لدى الجمهور.

وتعتمد الدراسة على التحليل البعدي Meta Analysis أو التحليل من المستوى الثاني Secondary Analysis الذي يعد إعادة لاستخدام تراث البحوث السابقة، للإجابة على التساؤلات المنهجية ذات العلاقة بهذه البحوث الأصلية. وتهدف عادة إلى المقارنة بين نتائج هذه البحوث لتحقيق التكامل بين نتائج الدراسات السابقة وصياغة تعميمات جديدة تعتمد على هذه المقارنة ونتائجها. بالتطبيق على الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بموضوع التربية الإعلامية.

وإذا كان الاتجاه الغالب في المراجعات السابقة للدراسات الإعلامية قد أشارت إلى أن معظمها حرص على تتبع التطور الكمي لهذه الدراسات، من حيث الأسلوب والمنهج والأدوات وغيرها من الفئات. فإنها قد أفادت في بيان الحاجة لإجراء دراسات كيفية ترصد أبرز الأفكار التي تطرحها الدراسات الإعلامية الحديثة أكثر مما تهتم بتتبع التطور الكمي لها، خاصة وأن ذلك يساعد في إثراء المكتبة الإعلامية

العربية بشكل أفضل من مجرد السرد الكمي لعدد البحوث ومناهجها وأدواتها وغيرها في الدوريات الأكاديمية، وهي الطريقة السائدة في معظم الدراسات الغربية وخاصة الأمريكية.^(٣)

لذلك تتفق هذه الدراسة مع الرؤية العلمية السابقة وتعتمد أسلوب التحليل الكيفي للدراسات الإعلامية في موضوع التربية الإعلامية لرصد أبرز الاتجاهات والأفكار التي تضمنتها تلك الدراسات والأبحاث، وسبل الاستفادة منها في زمن الإعلام الجديد.

واعتمدت الدراسة على مسح التراث العلمي في المكتبة الإعلامية العربية، والأجنبية، ودراسات الماجستير والدكتوراه، والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة، والكتب، والأوراق البحثية المقدمة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى البحث في شبكات المعلومات والمكتبات الإلكترونية. واستخدمت الدراسة كلمات مفتاحية مساعدة في الحصول على الأدبيات العلمية ذات العلاقة بالموضوع، وهي كلمات (التربية الإعلامية - The Media Education - The Media Literacy - الإعلام التربوي - الإعلام الجديد - الإنتاج الإعلامي - التفكير الناقد..).

المبحث الثاني: مراجعة التراث العلمي

تستهدف الدراسات التي تناولت الاتجاهات العامة في بحوث ودراسات الإعلام والاتصال تحقيق مجموعة من الأهداف، مثل: رصد الاتجاهات العالمية لمجمل البحوث في فترة زمنية محددة، أو التعرف على اتجاهات البحوث الإعلامية في دولة أو منطقة أو مناطق جغرافية محددة، أو التعرف على اتجاهات البحوث الإعلامية في قضية أو مجموعة محددة من القضايا.

ومن الدراسات الأجنبية التي أجريت في هذه المجال، دراسة (Cooper, et al, 1994) عن الطرق والأساليب البحثية المتبعة في بحوث الاتصال في ثماني دوريات خلال الفترة من ١٩٦٥م وحتى ١٩٨٩م، وأوضحت الدراسة أنه رغم شيوع الدراسات

ذات الطابع الكيفي، إلا أن الاهتمام كان منصباً على البحوث الكمية^(٤). ودراسة (Kamhawi & Weaver, 2003) عن اتجاهات بحوث الاتصال Mass Communication Research Trends في الفترة من ١٩٨٠م إلى ١٩٩٩م، حيث قام الباحثان بتحليل دراسات وبحوث الاتصال المنشورة في ١٠ دوريات باستخدام أداة التحليل من المستوى الثاني Meta Analysis، لتحليل أدواتها وإطاراتها النظرية واهتماماتها وتمويلها وفتراتها الزمنية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن زيادة نسبة الدراسات ذات الطابع الكمي وغلبة استخدام أسلوب تحليل المضمون وعدم تحديد معظم تلك الدراسات بوضوح لفروضها وأسئلتها البحثية، وافتقارها إلى الإطارات النظرية.^(٥)

وقامت دراسة (Kim & Weaver, 2002) بتحليل فهرس دورية ملخصات بحوث الاتصال Communication Abstract في الفترة من ١٩٩٥م وحتى ١٩٩٩م، وأظهرت مؤشرات الدراسة بروز البحوث المتعلقة بالإنترنت في مقابل تراجع الدراسات الخاصة بوسائل الإعلام التقليدية.^(٦)

واستهدفت دراسة (Gould, 2004) تحليل الدراسات الخاصة بالاتصال المباشر في ٣٣ من دوريات بحوث الاتصال الجماهيري.^(٧)

ومن الدراسات العربية التي استعرضت التيارات السائدة في بحوث الاتصال دراسة (عواطف عبدالرحمن، ٢٠٠٢م) عن التيارات النقدية في بحوث الاتصال في المدارس الأوروبية والأمريكية وكذلك بحوث الاتصال في دول الجنوب، وخلصت الدراسة إلى أن المتابعة النقدية لبحوث الاتصال كشفت عن عدم قدرتها على مواجهة التحدي الخاص ببناء وتصميم صورة ذهنية محددة للمواقف والأوضاع التي يطرحها الواقع المعقد، فضلاً عن افتقار هذه البحوث إلى الأطر النظرية التي تفسر المعطيات (الإمبيريقية) وتكشف عن توجهات الباحثين.^(٨)

وركزت دراسة (الطرابيشي، ٢٠٠٤م) على مراجعة واستعراض الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام^(٩)، بينما عرضت دراسة (اللبان، ٢٠٠٥م) الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تصميم مواقع الصحف الإلكترونية.^(١٠)

ومن الدراسات العربية الحديثة في هذا المجال أيضاً دراسة (بخيت، ٢٠١٠م) عن الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة، والتي قدمت مراجعة مسحية ونقدية لأبرز التيارات السائدة في الدراسات الصحفية.^(١١) ودراسة (نصر، ٢٠١١م) التي تناولت الاتجاهات الحديثة في بحوث علاقة الصحافة بالسلطة السياسية.^(١٢) وتناولت دراسات أخرى اتجاهات البحوث الإعلامية في قضايا فئة محددة من الجمهور كالمرأة والشباب، ومن ذلك دراسة (العبد، ١٩٨٣م) التي استهدفت حصر وتحليل الإنتاج الفكري العربي في موضوع الإعلام والشباب حتى نهاية عام ١٩٨٢م وأشارت إلى ضعف الإنتاج العلمي العربي الخاص بالإعلام والشباب، وركزت معظمها على وسيلتي (التلفزيون والراديو) وبدرجة أقل (السينما) مع عدم وجود دراسة تتناول وسائل الإعلام المكتوبة (الصحف والمجلات العامة والمتخصصة).^(١٣) ولأهمية موضوع التربية الإعلامية خاصة في عصر الإعلام الجديد، تبرز الحاجة إلى جهد علمي مماثل يهدف لرصد أهم مخرجات ونتائج الجهود البحثية السابقة في مجال دراسات التربية الإعلامية، وذلك بهدف بناء تصورات ومقترحات عملية تستفيد منها المؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات الإعلامية، والجمهور بشكل عام.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة

استناداً إلى نتائج الدراسات والبحوث التي استطاع الباحث مراجعتها، تمت الإجابة على تساؤلات الدراسة في المحاور التالية:

أولاً: التربية الإعلامية.. تطور المفهوم وواقع الممارسة:

تضمنت أدبيات التربية الإعلامية تعريفات متعددة لمصطلح (التربية الإعلامية) والمصطلحات المرتبطة به، على النحو التالي:

التربية الإعلامية، والتعليم الإعلامي Media Education & Media Literacy ربطت دراسات كثيرة بين مصطلح التربية الإعلامية (Media Education)، ومصطلح محو الأمية الإعلامية (Media Literacy)، أو التعليم الإعلامي، فإذا كان مصطلح الأمية في أوائل القرن الماضي يعني أن الفرد لا يستطيع القراءة والكتابة، فإن مصطلح الشخص المتعلم (غير الأمي) قد اختلف في الألفية الجديدة، فهذا الشخص يستطيع بالإضافة إلى معرفة القراءة والكتابة، أن يفسر الرسائل التي يتعرض لها يومياً من وسائل الإعلام المختلفة. ويرى (درويش، ٢٠٠٦م) أن مصطلح (التربية الإعلامية) أفضل من مصطلحات (التعليم الخاص بوسائل الإعلام) أو (المعرفة بوسائل الإعلام)، لأن التربية الإعلامية عملية مستمرة تقوم بها الأسرة أساساً ثم المدرسة وبعض الجمعيات والمنظمات الأخرى المهتمة في المجتمع.^(١٤)

ومن التعريفات المبكرة والدقيقة والمركزة للتربية الإعلامية التعريف الذي أورده (Silverblatt, 1995) - وهو أحد الرواد الأوائل في هذا المجال - وجاء فيه أن التربية الإعلامية تهدف لتمكين المواطن من الوصول إلى المعلومات وتحليلها وإنتاجها من أجل تحقيق نتائج محددة.^(١٥)

وعرف مؤتمر اليونسكو في فيينا عام ١٩٩٩م التربية الإعلامية بأنها: "التعامل مع جميع وسائل الإعلام الاتصالي التي تقدمها تقنيات المعلومات والاتصال المختلفة"، وتمكين الأفراد من فهم الرسائل الإعلامية، وإنتاجها واختيار الوسائل المناسبة للتعبير عن رسائلهم الخاصة.^(١٦)

أما مؤتمر أشبيليا للتربية الإعلامية الذي عقد عام ٢٠٠٢م فقد أكد على أهمية أن يشمل التعريف التحليل النقدي للمواد الإعلامية وإنتاج هذه المواد وتفسير الرسائل الإعلامية والقيم التي تحتويها، وأن تفعيل التربية الإعلامية يتطلب تعليماً رسمياً وغير رسمي.^(١٧)

وإجمالاً فقد ركزت تعريفات التربية الإعلامية على مهارات التعرض النقدية لوسائل الإعلام، وأن أهم مهاراتها تشمل الفهم التحليلي والتأملي لوسائل الإعلام،

كما تشمل فهم المكونات الفنية والجمالية، وفهم أبنية المؤسسات الإعلامية، والسياق الاقتصادي والاجتماعي لها، والقدرة على التفاعل مع وسائل الإعلام في إعداد مواد مسموعة ومرئية، والتأثير على متخذي القرارات في وسائل الإعلام.^(١٨) وأوضح دليل التربية الإعلامية للمدرسين والطلبة والوالدين والمحترفين، الذي وضعته اليونسكو عام ٢٠٠٦م أن التربية الإعلامية هي عملية تعليم وتعلم عن وسائل الإعلام. وأن المعرفة الإعلامية هي النتاج لهذا التعليم والتعلم.^(١٩) وميزت مؤسسة (مينتور) Mentor للتربية الإعلامية - وهي مؤسسة أقامتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) - بين المصطلحين، وأوضحت أن مصطلح التعليم الإعلامي Media Literacy يشير إلى المهارات والكفايات المطلوب تطويرها بوعي واستقلالية لتناسب بيئة الاتصالات الجديدة للمجتمع المعلوماتي والتي تتسم بكونها رقمية وعالمية ومتعددة الوسائط، وأن التربية الإعلامية هي عملية مستمرة، بينما التعلم الإعلامي هو نتيجة لتلك العملية. “Media education” is a process and “media literacy” is the result of this process.^(٢٠)

أما دراسة (فخرو، ٢٠١٠م) فقد ربطت بين الثقافة الإعلامية Media Literacy وبين التربية الإعلامية Media Educatio وأن هدف إكساب الثقافة الإعلامية يعد من أهم الأهداف التربوية في مراحل التعليم العام وبخاصة في السياق التربوي والمعلوماتي المعاصر، وأن مفهوم الثقافة الإعلامية مرادف وقريب من مفهوم التربية الإعلامية الذي ظهر في أدبيات اليونسكو عام ١٩٨٢م ويعني: حماية المواطنين من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية، ثم توسع المفهوم ليصبح: تمكين الفرد من أن يكون ناقدًا يتحكم بتفسير ما يشاهده أو يسمعه، وأن الثقافة الإعلامية تهتم الأفراد كافة بما فيهم طلاب المدارس، وحينما تنتقل إلى السياق المدرسي وواقع العملية التعليمية يصح أن نطلق عليها (التربية الإعلامية).^(٢١)

التربية الإعلامية والإعلام التربوي:

يعرف الإعلام التربوي بأنه مصطلح أطلق ليشمل الواجبات التربوية لوسائل الإعلام العامة، وهو بهذا يكون أكثر إفادة للعملية التربوية والبحث العلمي التربوي.^(٢٢)

وخلصت دراسة (الحميدي، ٢٠١٣م) إلى أن "التربية الإعلامية ليست نسخة مطورة من الإعلام التربوي، ولا تفرعاً منه، ولا بديلاً عنه، كما أنها ليست مصطلحاً مرادفاً للإعلام المدرسي أو التعليمي، ولكنها تربية جديدة، فرضتها التطورات الإعلامية؛ للتحصين، وتمكين المتعلم من التعلم المستمر من خلال التعامل المستمر مع مصادر المعلومات المتدفقة باستمرار، وتأهيله للحياة الاجتماعية والسياسية، وأن التربية الإعلامية ليست تعليماً إعلامياً محضاً، فهي قبل ذلك منهجية تربوية اجتماعية، لتنمية التفكير النقدي وتحصين الطلبة، وتنمية مهارات التعليم الذاتي والمهارات التواصلية للتعبير عن الذات، وإعداد الطلبة؛ لمواجهة المستجدات العصرية والمشاركة الاجتماعية الفاعلة، في عصر الإعلام وتطوراتها المتجددة التي تحاصر حياتنا.^(٢٣)

وتضمن توصيات مؤتمر اليونسكو المنعقد في أشبيليا عام ٢٠٠٢م إشارة مركزة إلى هذا الفرق، وأن التربية الإعلامية تشير إلى التعليم بوسائل الإعلام وعن وسائل الإعلام، بعد أن كانت في وقت سابق تشير إلى التعليم من خلال وسائل الإعلام.

Media education is about teaching and learning with and ABOUT media, rather than THROUGH media⁽²⁴⁾

ويرتبط بذلك الفرق بين الثقافة التربوية والثقافة الإعلامية، فالثقافة التربوية هي: "المضامين الثقافية التي يتلقاها الفرد والجماعة من المصادر التربوية وتشكل معتقداتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم وقيمهم التي تؤثر في تكوين سلوكهم وعاداتهم تقاليدهم وأنماط حياتهم." أما الثقافة الإعلامية فهي: "المضامين الثقافية التي

يتلقاها الفرد والجماعة من المصادر الإعلامية وتشكل معتقداتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم وقيمهم التي تؤثر في تكوين سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم".^(٢٥)

التربية الإعلامية والثقافة المعلوماتية:

نبهت دراسة (الصالح، ٢٠٠٧م) إلى العلاقة المتداخلة بين مهارات التربية الإعلامية (Media Education) ومهارات الثقافة المعلوماتية (Information Literacy) والنماذج المختلفة لمهارات الألفية الثالثة أو مهارات عصر المعرفة التي تشكل أساس الإصلاح التربوي المعاصر، منعاً للتكرار وسوء الفهم. فالثقافة المعلوماتية كأساس للإصلاح التربوي، تؤكد على أهمية مهارات استخدام تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة، وتنمية مهارات التفكير العليا أو التفكير الناقد، ومهارات الاتصال، وغيرها وجميعها مهمة للتربية الإعلامية.^(٢٦)

ووضع منهاج اليونسكو الخاص بالمعلمين (٢٠١١م) مصطلح Media and literacy information معرفة أساسيات المعلومات والإعلام (أ.م.أ) ويشير إلى الكفاءات الأساسية (المعرفة، المهارات، والمواقف) التي تتيح للمواطنين التعامل مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات الأخرى على نحو فعال، وتطوير التفكير النقدي ومهارات التعلم مدى الحياة في سبيل تنشئة اجتماعية تجعل منهم مواطنين فاعلين.^(٢٧)

التجارب الدولية في مجال التربية الإعلامية:

ظهر مفهوم التربية الإعلامية في أواخر الستينيات من القرن الميلادي الماضي، إلا أن فهم هذا المصطلح تطور بدرجة كبيرة حيث ركز الخبراء على إمكانات استخدام أدوات الاتصال لتحقيق منافع ملموسة، كوسيلة تعليمية. وبحلول السبعينات بدأ يُنظر إلى التربية الإعلامية على أنها تعليم بشأن الإعلام، وبشأن تكنولوجيا وسائل الإعلام الحديثة، وبشأن التعبير عن الذات بوصفه جانباً من

المعرفة الإنسانية الأساسية. وكثيراً ما كان يُنظر إلى التربية الإعلامية على أنها مشروع دفاع يتمثل هدفه في حماية الأطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل الإعلام، وانصب التركيز على كشف الرسائل المزيفة والقيم "غير الملائمة" وتشجيع الطلاب على رفضها وتجاوزها. وقد أخذت التربية الإعلامية صوب إتباع نهج ذي طابع تمكيني أوضح (مهارات التعامل) حيث يهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة الإعلامية التي تحيط بهم، وحسن الانتقاء والتعامل معها، والمشاركة فيها بصورة فعالة.⁽²⁸⁾

وتعد كندا من الدول الرائدة في مجال التربية الإعلامية، إذ يمكن تتبع جذور التربية الإعلامية في المدارس الكندية منذ الستينيات من القرن الميلادي العشرين. وجاء الاهتمام بالكندي بهذا المجال لمواجهة الغزو الإعلامي الأمريكي. وتبنى الكنديون مدخلاً تحليلياً تأملياً تجاه الثقافة الإعلامية الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقبل عليها الشباب الكندي بشكل كبير.⁽²⁹⁾

وبدأ الحديث عن التربية الإعلامية بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف السبعينيات، وطورت أستراليا وإنجلترا برامج ومعايير كثيرة في هذا المجال، وفرضت كندا التربية الإعلامية إجبارياً في مناهج المدارس في عام 1987م لطلاب المدارس الثانوية، وفي 1995م تم فرضها إجبارياً على طلاب الصفوف من الأول إلى التاسع، وفي عام 2000م وضعت كل المقاطعات الكندية عنصراً إجبارياً لهذا المنهج إما كمادة دراسية مستقلة أو داخل منهج فنون اللغة.⁽³⁰⁾

وحظيت التربية الإعلامية باهتمام العديد من المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي كانت - وما تزال - تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، من خلال مساعيها لنشر الوعي بأهمية التربية الإعلامية وتوفير مناهج التدريب للمعلمين والطلاب في هذا المجال بمعايير عالمية، ومناهج أيضاً لتدريب الآباء والمحترفين.⁽³¹⁾

ونظمت اليونسكو مؤتمرات وندوات دولية، بداية من مؤتمر (جرنوالد) بألمانيا عام ١٩٨٢م الذي صدر عنه إعلان شهير وقع عليه ممثلو ١٩ دولة^(٣٢)، ثم مؤتمر جامعة تولوز بفرنسا عام ١٩٩٠م الذي ركز على إيضاح الاتجاهات الجديدة في مجال التربية الإعلامية^(٣٣)، ومؤتمر فيينا للتربية الإعلامية بالانمسا عام ١٩٩٩م الذي أصدر توصيات عن التربية الإعلامية في العصر الرقمي بمشاركة ٤١ خبيراً من ٣٣ دولة^(٣٤)، ومؤتمر (التربية الإعلامية للشباب) الذي عقدته اليونسكو في أسيبيليا بأسبانيا ٢٠٠٢م^(٣٥)، والمؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية الذي نظّمته وزارة التربية والتعليم السعودية بالرياض خلال الفترة من ٤ - ٨ فبراير ٢٠٠٧م بالتعاون مع اليونسكو ومنظمات دولية مهتمة، ثم المنتدى الدولي الأول حول "التربية على وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الحديثة" في مدينة فاس المغربية خلال الفترة من ١٥ - ١٧ يونيو ٢٠١١م، بالتعاون بين منظمتي اليونسكو، والاييسيسكو، ومنظمات أخرى^(٣٦) وانتهاء بإعلان موسكو في ٢٨ يونيو ٢٠١٢م الذي صدر بعد مؤتمر دولي بعنوان (التربية الإعلامية والمعلوماتية في مجتمعات المعرفة) حضره ١٣٠ مشاركاً من ٤٠ دولة.^(٣٧)

وأنشأت اليونسكو مؤسسة (منتور) Mentor للتربية الإعلامية والتي تحظى بدعم ورعاية منظمات أوروبية أخرى، وتم الإعلان عن هذه المؤسسة في حلقة النقاش التي نظمتها اليونسكو في برشلونة في مايو ٢٠٠٤م.^(٣٨)

وقدمت دراسة (Lee,2010) مقارنة لتطور المفهوم والمنهج والتطبيق الخاص بالتربية الإعلامية على المستوى العالمي. وأوضحت أنها تطورت في الغرب، وفي السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام بها يتزايد في مناطق آسيا مثل، هونغ كونغ وتايوان والصين واليابان، خاصة مع ظهور وسائل الإعلام الجديدة. وأشارت الدراسة إلى اختلاف أهداف التربية الإعلامية من دولة إلى أخرى، فالتربية الإعلامية في بريطانيا تركز على إيجاد مستخدمين مبدعين وناقدين لوسائل الإعلام قادرين على التمتع الواعي بالرسالة الإعلامية، وفي كندا فإن أهداف التربية الإعلامية تتمحور حول

بناء الهوية الثقافية الكندية، وفي الصين تركز على دراسة المعايير الأخلاقية في الرسالة الإعلامية وفي هونغ كونغ تهدف إلى تعليم الطلبة كيفية التعامل بحكمة مع وسائل الإعلام. وحثت الدراسة الباحثين الآسيويين على تطوير رؤاهم المستقلة التي تتسجم مع الظروف المحلية في الدول الآسيوية. وأن التعاون والعمل المشترك بين الشرق والغرب سيسهم في تطوير هذا المجال أكاديمياً وتطبيقياً.^(٣٩)

وعلى المستوى العربي لم يكن هناك نشاط محدد خاص بالتربية الإعلامية قبل ورشة العمل التي نظمتها اليونسكو عام ٢٠٠٢م في تونس ثم في القاهرة بهدف تعريف العاملين في مجال الإعلام والتربية والتعليم بمبادئ التربية الإعلامية.^(٤٠) ورصدت مجموعة من الدراسات التجارب العربية في مجال التربية الإعلامية، إذ أشارت دراسة (يحيى، ٢٠٠٧م) إلى أن التربية الإعلامية مضمنة بالفعل ضمن مناهج التعليم اللبناني (٢٠٠٥م) بمنهج الصف السابع (الثاني المتوسط). ومخصص لها (٥) حصص دراسية.^(٤١)

وسلطت دراسة (الصمدي، ٢٠٠٧م) الضوء على التجربة المغربية في إدماج القيم الإعلامية في المناهج التعليمية وأثر ذلك في ترشيد السلوك الإعلامي للناشئة، وأكدت وجود وحدة متكاملة للتربية الإعلامية في مناهج مادة التربية الإسلامية في المغرب.^(٤٢)

واستهدفت دراسة (علام، ٢٠٠٨م) تقديم تصور لكيفية إمداد طلاب مرحلة التعليم الأساسي في مصر بالتربية الإعلامية في نطاق النظام التعليمي، وتحديد أهم سمات تعليم التربية الإعلامية بمدارس مرحلة التعليم الأساسي من منظور التطبيق في ضوء خبرات بعض الدول.^(٤٣)

ورصدت دراسة (الخيري، ٢٠٠٩م) تصورات ورؤى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في سبل تفعيل التربية الإعلامية في المرحلة الجامعية، وخلصت الدراسة إلى أن تفعيل التربية الإعلامية في المرحلة الجامعية يكون بوصفها

موضوعات ضمن الأنشطة العامة في الجامعة، وأن ذلك يعد أكثر أهمية من تفعيلها كمقرر دراسي مستقل أو جزء من المقررات الدراسية الجامعية.^(٤٤)

وفي قطر أعلن (مركز الدوحة لحرية الإعلام) عن برنامج التربية الإعلامية في ديسمبر ٢٠١١م، واختبر المركز هذا المفهوم بين شهري مارس ويونيو ٢٠١٢م في أربع مدارس في قطر. شارك ثلاثون طالباً في ورش عمل برنامج "التربية الإعلامية" التي نظّمها المركز. وأوصى البرنامج بتدريس التربية الإعلامية في ثلاثين مدرسة قطرية خلال العام الدراسي ٢٠١٢ - ٢٠١٣م، ويسعى مركز الدوحة إلى إطلاق هذا البرنامج في دول أخرى بالمنطقة.^(٤٥)

وتناولت دراسة (الشديقات، والخصاونة، ٢٠١٢م) واقع التربية الإعلامية في المدارس الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية من وجهة نظر طلابها. وأشارت نتائجها إلى أن مستوى التربية الإعلامية في المدارس الخاصة مرتفع بشكل عام، وأن أكثر العوامل المؤثرة في التربية الإعلامية هي أركان العملية التعليمية، وهي: (المعلم - الطالب - المدرسة - المنهج - الأسرة - المجتمع التربوي).^(٤٦)

وقدمت دراسة (الحميدي، ٢٠١٣م) تصوراً لإدماج التربية الإعلامية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن، يتضمن إطاراً عاماً للأهداف والمحتوى وتقنيات التدريس وأساليب التقويم، وخلصت الدراسة إلى أن "المدخل الاندماجي التكاملية" هو أفضل المداخل للتربية الإعلامية في اليمن، وأن محتوى التربية الإعلامية في التعليم الأساسي يجب أن يشمل جميع الصفوف، ورأت الدراسة أن المواد الأكثر تناسباً لإدماج التربية الإعلامية في اليمن هي مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية.^(٤٧)

ثانياً: الاتجاهات العامة للدراسات والأدبيات العلمية التي تناولت موضوع التربية الإعلامية

يمكن تصنيف الأدبيات العلمية الخاصة بالتربية الإعلامية من زوايا مختلفة، إلا أن الباحث في هذه الدراسة سيعتمد تصنيفاً يوضح الاتجاهات البحثية العامة في هذا المجال، ويوضح أيضاً التطور الذي حدث في مجال التربية الإعلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، على النحو التالي:

- دراسات وأدبيات ركزت على التربية الإعلامية من خلال دور المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية.
- دراسات وأدبيات تناولت التربية الإعلامية بمفهومها الأوسع الذي يستهدف كل أفراد المجتمع.

(أ) التربية الإعلامية في المؤسسات التعليمية:

تناولت الدراسات والأدبيات في هذا المحور العلاقة بين الإعلام والتربية، وأهمية التنسيق بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الإعلامية، ومقترحات تضمين التربية الإعلامية ضمن المقررات والمناهج الدراسية.

فقد أوضحت دراسة (Dorothy, et al, 1980) أن الأسرة والمدرسة هما أهم مؤسسات التربية الإعلامية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن طلاب المستوى الثالث والرابع والخامس قد اكتسبوا مهارات نقد برامج التلفزيون وخاصة الإعلانات، وأن عادات المشاهدة لدى الآباء والأمهات واتجاهاتهم نحو التلفزيون لها تأثير قوي على سلوك أطفالهم، وأن عادات مشاهدة الأطفال للتلفزيون أعطت مؤشرات واضحة عن البيئة الثقافية والاجتماعية للآباء والأمهات.^(٤٨)

وعرف (معجم المصطلحات التربوية) التربية الإعلامية أنها تعني إعطاء الطالب قدراً من المعارف والمفاهيم والمهارات، الخاصة بالتعامل مع الإعلام وكيفية الاستفادة من المعارف المتوفرة فيه.^(٤٩)

وذهبت دراسة (يوسف، ٢٠٠٦م) أن النشاط الذي يمارس في المؤسسات التعليمية ويمكن أن يتدرج تحت مسمى التربية الإعلامية هو الصحافة المدرسية، والإذاعة المدرسية، والمسرح المدرسي، والأنشطة الخاصة بالاتصال المباشر مثل المحاضرات، الندوات، المناظرات، المعارض. وأن التربية الإعلامية هي تعليم فنون الإعلام (الاتصال) لطلاب المؤسسة التعليمية، مع ملاحظة أن التربية الإعلامية نشاط حر ولا يعتمد على حصة وله منهج يتحدد سنوياً.^(٥٠)

وتضمنت الدراسات والأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، الذي عقد بالرياض عام ٢٠٠٧م إضافات مهمة لأدبيات التربية الإعلامية، مثل دراسة (الصالح، ٢٠٠٧م) التي ناقشت مفهوم التربية الإعلامية من مدخل دمج تقنية المعلومات في التعليم، واقترحت إطاراً للتربية الإعلامية في التعليم العام السعودي ينطلق من المنظور الشامل للإصلاح التربوي، الذي أصبح فيه هذه التربية أحد مكونات ذلك الإصلاح. واقترحت الدراسة التخطيط للتربية الإعلامية باعتبارها منظومة فرعية في خطة شاملة للإصلاح التربوي المعتمد على دمج تقنية المعلومات في التعليم.^(٥١)

وركزت دراسة (الشاعر، ٢٠٠٧م) على تقديم نموذج لبرنامج التربية الإعلامية، من خلال وضع خطة منهجية للبرامج التربوية وفق متطلبات العصر. وتمثلت عناصر ذلك النموذج في أهداف تربوية في المجال المعرفي، والمهاري، والوجداني، على اعتبار أنه برنامج تربوي إعلامي.^(٥٢)

وتوسعت دراسات أخرى في عرض مفهوم التربية الإعلامية من خلال المدرسة، مثل دراسة (الخطيب، ٢٠٠٧م) التي عرضت ملامح الدور الذي يمكن أن تقوم به المدرسة في التربية الإعلامية، من خلال تثقيف الناشئة بسبل فهم الأمور وتقديرها، وسبل التعايش مع الآخرين، واستيعاب مقتضيات العصر الحديث، وآليات التفاعل مع العولمة، وتعبئة الشباب لمواجهة الأحداث الجارية الطارئة وغير الطارئة،

وتمكينهم من المهارات التي تعينهم على مواجهة عوضاً عن الخوف والاستسلام أو الانعزال والرفض أو التبرير، أو إسقاط المشكلات على الغير.

وإلى جانب ذلك، فإن التربية الإعلامية تساعد على تكوين نموذج القدوة الحسنة لدى الطلاب في المدرسة، وامتلاك الطلاب مهارات الخطابة والعرض والحوار وحسن تقدير الإنجازات، والتحمل والصبر، وتعزيز مفاهيم اجتماعية وصحية بالغة الأهمية لديهم. كما إن التربية الإعلامية يمكن تقديمها بصورة وألوان شتى، وتستخدم فيها وسائل عديدة كالمعلمين والمناهج الدراسية، والإذاعة والصحافة المدرسية، والأنشطة اللاصفية والمعارض المدرسية، والحفلات والمهرجانات والمناسبات التي تقيمها المدارس سنوياً أو فصلياً أو حسب المقتضيات التي تقوم من أجلها، إلى جانب الفنون المدرسية على اختلافها وذلك بغية إعداد الطالب لكي يكون عضواً فاعلاً في مجتمعه يملك اتجاهات إيجابية نحو الناس ونحو الأشياء ونحو العمل ونحو الإنتاج، ومشاركاً فاعلاً في علاج مشكلات بيئته ومجتمعه، وقادراً على تحقيق شروط المواطنة السليمة في تصرفاته وسلوكياته.^(٥٣)

وناقشت دراسة (العبدالكريم، ٢٠٠٧م) دور المدرسة في تربية الطلاب تربية إعلامية، والعلاقة بين المناهج الدراسية وتنمية ملكات النقد لوسائل الإعلام، وخلصت الورقة إلى عدم وجود برامج مستقلة للتربية الإعلامية في المناهج السعودية، كما أن تدريس مهارات التفكير لم يوجه بشكل مباشر إلى تطبيقات التربية الإعلامية.^(٥٤)

وقدمت دراسة (السعدية، ٢٠٠٧م) عدداً من المقترحات منها ضرورة وجود مناهج للتربية الإعلامية، ووضع دورات تدريبية للمعلمين في المجال التربوي لتدريس مهارات التفكير الناقد لبرامج الإعلام المختلفة.^(٥٥)

وتناولت دراسة (يحيى، ٢٠٠٧م) آليات تضمين التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، فهل تُخصص مادة مستقلة بسمى منهج التربية الإعلامية (كما هو قائم

بالفعل في المناهج اللبنانية)؟ أم تضمن التربية الإعلامية بشكل تكاملي مع المناهج القائمة؟ أم يُفرد وحدات ضمن المناهج يتم فيها تناول مبادئ التربية الإعلامية؟ وأكدت الدراسة أن لكل مدخل من هذه المداخل مميزاته وعيوبه. فالمدخل الأول والثالث يلقيان المزيد من الأعباء على كاهل الطلاب، إضافة إلى صعوبة تخصيص وحدات خاصة بالتربية الإعلامية في بعض المناهج. وتميل هذه الدراسة إلى تفضيل المدخل الثاني (المدخل التكاملي)، إلا أنها تؤكد على ضرورة إجراء المزيد من البحث والدراسة العلمية لتحديد المدخل الأمثل.^(٥٦)

أما مشروع (لوك شارب) Project Look Sharp، هو مبادرة في مجال التربية الإعلامية بكلية (إيثاكا) Ithaca الأمريكية، فقد قدم خططاً دراسية ومواداً إعلامية وتدريباً ودعمًا لدمج التربية الإعلامية بالتفكير النقدي في المناهج الدراسية في كل المستويات التعليمية، واقترح مجموعة من الأساليب في أي منهج تعليمي، مثل:

- ١- استخدام وسائل الإعلام كأداة تعليمية (منهجية) لإمداد الطلاب بالمعلومات عن بعض الموضوعات.
- ٢- استخدام وسائل الإعلام لبناء وممارسة بعض المهارات المنهجية، مثل: استخدام وسائل الإعلام المطبوعة لتطبيق مهارات القراءة والاستيعاب.
- ٣- استخدام وسائل الإعلام كأداة تقييمية للطلاب، من خلال عرض مادة إعلامية في نهاية الدرس، تحتوي على معلومات خاطئة عن موضوع، ثم ملاحظة هل يستطيع الطلاب تحديد ما هو الصحيح وما هو الخطأ في تلك الرسالة الاتصالية.
- ٤- استخدام وسائل الإعلام بهدف ربط الطلاب بالمجتمع، والعمل على تحقيق تغيير إيجابي، من خلال البحث عن إمكانية التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجتماعية مثل (المتاحف، المكتبات، المعارض) التي يمكن أن تمكن الطلاب من المشاركة في تحليل وإنتاج مواد إعلامية.^(٥٧)

وأشارت دراسة (عباس، وزغلول، والجندي، ٢٠١١م) إلى أن تنفيذ تدريس وحدة مقترحة للتربية الإعلامية وإدخالها ضمن المناهج الدراسية يتطلب: أن يكون هناك إعلام متخصص في القضايا التعليمية يقوم عليه أفراد يتم تدريبهم وتأهيلهم، وإنشاء لجنة من التربويين والإعلاميين تتولى مناقشة استراتيجية طرح هذه القضايا وسبل معالجتها ومتابعتها.^(٥٨)

واستهدفت دراسة (Lee,2011) اختبار مدى فعالية تعليم التربية الإعلامية من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمول والآيباد في الفصول المدرسية، والكشف عن الإيجابيات والتحديات الناجمة عن استخدام وسائل الإعلام الجديد في مجال التربية الإعلامية. واستندت الدراسة إلى نظرية تبني الابتكارات innovation theory لاختبار المدى في تبني الطلاب لهذه الطرق والأساليب الجديدة في التعليم. وأوضحت نتائج الدراسة أن استخدام الوسائل الحديثة في الفصول الدراسية، وخاصة (الآيباد) قد أسهم في تحفيز الطلاب بدرجة عالية للاهتمام بمنهج التربية الإعلامية، وخلصت الدراسة إلى أن استخدام تقنيات المعلومات الحديثة في مجال تدريس التربية الإعلامية، له تأثيرات إيجابية وفعالة، لأسباب عديدة، منها:

- أنها تحقق التفاعلية والمشاركة.
 - الفورية في المناقشة والمشاركات.
 - التسلية والمتعة في استخدام وسائط الإعلام الجديد مثل الآيباد.
 - إحساس الطالب بالاستقلالية والتحرر في العملية التعليمية من خلال استخدام تلك الوسائل الحديثة.
 - المواد الإعلامية المتنوعة في المنهج الدراسي.
- وأشارت الدراسة إلى مجموعة من التحديات التي تفرضها العملية التعليمية في عصر الإعلام الجديد، مثل ضرورة إتقان المعلمين لمهارات التربية الإعلامية والمهارات المرتبطة بتقنيات المعلومات.^(٥٩)

(ب) - التربية الإعلامية لكل الناس مدى الحياة:

وسعت أديبات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) من مفهوم (التربية الإعلامية) ولم تربطه فقط بالبيئة التعليمية الطلابية، وإنما اعتبرت أن التربية الإعلامية تمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى فهم لوسائل الإعلام الاتصالية التي تستخدم في مجتمعهم والطريقة التي تعمل بها هذه الوسائل، ومن ثم تمكنهم من اكتساب المهارات في استخدام وسائل الإعلام لتفاهم مع الآخرين، وأنها جزء من حق لكل مواطن في كل بلد من بلدان العالم، وذلك لضمان حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، هذا بالإضافة إلى أنه لا غنى عنها لبناء ديمقراطية مستقرة ثابتة، وأوصت أن يتم إدخال التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية الوطنية كلما أمكن ذلك، بالإضافة إلى أنماط التعليم غير الرسمية الأخرى والتي قد تستمر مدى الحياة. وأن تصوب أهداف التربية الإعلامية نحو تمكين وتقوية ومساعدة جميع المواطنين في كل مجتمع لاستغلال إمكانياتهم الكامنة.^(٦٠)

وتضمنت توصيات مؤتمر التربية الإعلامية للشباب بأشبيلية ٢٠٠٢م إشارات واضحة إلى توسيع مفهوم التربية الإعلامية لتشمل الأنظمة التربوية الرسمية وغير الرسمية، وأهمية عقد شراكة لتحقيق أهداف التربية الإعلامية بين المدارس والآباء ووسائل الإعلام والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني.^(٦١)

ووضعت دراسة (نصر، ٢٠٠٤م) تصوراً لنموذج يوضح عملية التربية الإعلامية للوالدين، بما تحمله من خصائص وأساليب والتأثير النهائي ورجع الصدى، وأشارت الدراسة إلى أن مصادر التربية الإعلامية لا تختلف عن مصادر التربية بشكل عام من المنظور الإسلامي، وهي القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والاجتهاد.^(٦٢)

وتناولت دراسة (الغلاييني، ٢٠٠٧م) دور الأسرة في التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام، وأكدت على أهمية تدريب كل المتعاملين مع الأطفال على مهارة التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام. ليتولوا نقلها لأطفالهم.^(٦٣)

وتناولت دراسة (منصور، ٢٠١٢م) توظيف الإعلام الإلكتروني في التوعية الأمنية، وخلصت إلى أن مدخل "التربية الإعلامية" يبدو أساسياً على المدى البعيد للوصول إلى التوظيف الأمثل للإعلام الإلكتروني في التوعية الأمنية، أن الأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة والنادي وجهات اجتماعية عديدة بالإضافة إلى وسائل الإعلام ينبغي أن تضطلع جميعها بمهمة التربية الإعلامية طويلة المدى، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تحفيز الجمهور ليكون "مشاركاً في جهود الإعلام الأمني والتوعية الأمنية".^(٦٤)

ثالثاً: تنمية مهارات نقد الرسائل الاتصالية لدى الجمهور:

يعرف التفكير الناقد بأنه "القدرة على قياس المعلومات والأفكار وتقييم المناقشات بهدف الوصول إلى أحكام متوازنة"، فهو مناقشات وأفكار ذات شروط منطقية، ويقوم على حجج في إصدار الأحكام بعيداً عن التأثيرات العاطفية. وهو على علاقة وثيقة بالتفكير الإبداعي لما فيه من استدلال للوصول إلى أفضل النتائج.^(٦٥)

من الإشارات المهمة التي قدمتها أدبيات (اليونسكو) في هذا المجال، أن التربية الإعلامية "لها دور انتقادي هام يجب أن تحققه، وذلك من خلال التصدي للأوضاع والمشاكل الاجتماعية والسياسية والحروب والكوارث الطبيعية والكوارث البيئية..الخ."، وأنها تمكّن أفراد المجتمع من الوصول إلى فهم لوسائل الإعلام التي تستخدم في مجتمعه، والطريقة التي تعمل بها هذه الوسائل، وتمكينهم من اكتساب المهارات في استخدام تلك الوسائل للتفاهم مع الآخرين. وأشارت أيضاً إلى أنه في البلدان التي تتجه نحو إدخال تقنيات حديثة، يمكن للتربية الإعلامية أن تساعد المواطنين على إدراك الإمكانيات الكامنة في الإعلام ومقدرته على تمثيل أو سوء تمثيل ثقافتهم وتقاليدهم.^(٦٦)

وتشير دراسة (درويش، ٢٠٠٦م) إلى أربع مهارات لتشجيع الأطفال على تكوين بيئة إعلامية إيجابية في المنزل، وهي: مهارات المشاهدة والتفكير الناقد، ومهارات الاتصال، ومهارات الإبداع، والاختيار.^(٦٧) وأشارت دراسة (العبدالكريم، ٢٠٠٧م) إلى مجموعة من المهارات المتقدمة التي يتمكن من خلالها المشاهد من النفاذ إلى الطبقات المتعددة للرسالة الإعلامية للوصول إلى المعاني التي تخدم أهداف المشاهد. وتتطلب هذه العملية مجموعتين من المهارات:

١- المهارات المتركزة على الرسالة الإعلامية: وهي المهارات التي تمكن الطلاب من فهم وبناء المعنى للمحتوى الذي يشاهدونه من خلال العمليات العقلية المتمثلة في: التحليل، وتفكيك الرسائل المتضمنة في المحتوى إلى مكونات أساسية ذات معنى لتقدير مدى دقتها ومدى فائدتها، والمقارنة والمقابلة، والتقويم، والصياغة التجريدية وذلك ببناء وصف مختصر للفكرة المتضمنة، تمثل الفكرة كما فهمها المتلقي.

٢- مهارات توسيع الرسالة: وهي المهارات التي تساعد المشاهد على إيجاد العلاقات بين الرسالة وبين الأنماط والمبادئ العامة التي في الواقع. وتتم من خلال: الاختصار، والاختزال، وإعادة تجميع مكونات الرسالة ذات القيمة لإيجاد بناء معرفي جديد، يضاف إلى البناء المعرفي الأشمل للمتلقي ويشارك به في البناء المعرفي الإعلامي العام.^(٦٨)

وأكدت دراسة (يحيى، ٢٠٠٧م) أن المدارس يمكن أن تنظم "فرصاً للتأمل والتحليل والنقد لكل ما تبثه أجهزة الإعلام، وتساعد من يتعلمون فيها على الاهتمام وغريبة المعلومات التي تبثها شبكات الإعلام في كل مكان، وفي كل اتجاه"، وخلصت الدراسة إلى أن تنمية أنماط التفكير الإبداعي المرغوبة تتطلب إحداث مجموعة من التحولات، مثل: التحول من التعليم المعتمد على الآخرين إلى التعليم المعتمد على الذات، والتحول من ثقافة الانصياع إلى ثقافة المشاركة

والاختيار، والتحول من محدودية الأفق إلى التعلم المستمر مدى الحياة، والتحول من التجانس إلى التنوع، والتحول من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الجودة.^(٦٩) وقدمت دراسة (الغلاييني، ٢٠٠٧م) إرشادات وخطوات تساعد الأبوين على استخدام التلفاز بجعله أداة تشري خبرات الطفل. وتتمى لديه القدرة على الاختيار الناقد، والمشاهدة الناقدة، ومن تلك الإرشادات والخطوات المساعدة:

- ١- أن يكون الأبوان قدوة حسنة لأطفالهما.
- ٢- أن تضع الأم في متناول طفلها الصغير بدائل أخرى آمنة كالمكعبات، والألوان، والتراكيب، والكتب، والقصص، والصور وأطقم السفرة الخاصة.
- ٣- ضرورة أن تُوجد الأسرة لأولادها بمرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة بدائل وأنشطة متنوعة ومتعددة وممتعة.
- ٤- استخدمت الدراسة مصطلح (إدارة التلفاز) للإشارة إلى أهمية أن تختار الأسرة بعناية وقت المشاهدة ومحتوى المشاهدة.
- ٥- الحوار والنقاش معهم حول هذا الهدف، وتستخدم الأسرة مع أطفالها الصغار اللغة التي يفهمونها.
- ٦- استخدام (ملف الأسرة التلفزيوني) حيث يسجل يومياً على مدار الأسبوع: وقت تشغيل التلفاز، وقت إطفاءه، البرامج التي شوهدت، ومن الذي شاهدها، ثم يدور نقاش مع الأولاد حول رصيد الأسبوع، بحيث يتم توجيههم وتحفيزهم ومكافأتهم.
- ٧- ضرورة مرافقة الراشد للطفل، والحديث معاً عن برامج التلفاز، حيث يؤدي هذا إلى جعل الطفل يفكر بمنطقية تجاه ما يعرض ويقلل من مخاطر تفسيره لكل ما يعرض له على أنه حقيقة وليست خيالاً. خاصة عند مشاهدته الثالث المخيف (الرعب، والإثارة، والعنف).^(٧٠)

واستهدفت دراسة (توفيق، ٢٠١١م) النظر في إمكانية تدريب أمهات لأطفال ما بين السادسة والتاسعة من العمر على تطبيق مهارات التربية الإعلانية مع أطفالهن في المنزل، وقد التحقت الأمهات بدورة مكونة من ثمانية أجزاء عبر الإنترنت، وكان هدفها إمدادهن بمهارات ومعلومات تمكنهن من نقد الإعلانات التلفزيونية مع أطفالهن بنجاح. وأشارت الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي قد نجح في خلق جو من الحوار في المنزل فيما يتعلق بتحليل الإعلانات. وأن الأطفال قاموا بتطبيق بعض ما تعلموه على بقية البرامج التلفزيونية وبدون توجيه من الأم.^(٧١)

وركزت دراسة (Graber,2012) على التربية الإعلامية في زمن الإعلام الجديد، (New Media Literacy Education (NMLE)، وأوضحت أن الأطفال والمراهقين اليوم لا يحتاجون مساعدتنا لتعليمهم تشغيل البرامج والأجهزة (بل نحن من نحتاج إليهم في ذلك!)، وأنهم يحتاجون إلينا لإعدادهم لاستخدام تلك التقنيات الجديدة بمسؤولية وبالالتزام أخلاقي ذاتي.

وأشارت الدراسة إلى تجربة متميزة لمدارس Waldorf-inspired الأمريكية في تطوير مهارات التربية الإعلامية فيما يتعلق بوسائل الإعلام الجديد new media literacy، من خلال تزويد الطلاب منذ السنوات الأولى للتعليم الأساسي بتجارب ملموسة غنية، وأنشطة في التواصل الاجتماعي. وأوضحت الدراسة أن مدارس المرحلة المتوسطة هي المرحلة المناسبة لتطوير القدرات المعرفية للطلاب بما يعزز التفكير الأخلاقي لديهم أثناء استخدامهم لوسائل الإعلام الجديد.^(٧٢)

رابعاً: تحفيز الجمهور على إنتاج رسائل اتصالية مسؤولة في فضاء الإعلام الجديد:

أكدت أدبيات (اليونسكو) أن التربية الإعلامية تضمن تعلم أفراد المجتمع لمجموعة من المهارات التي لا تقتصر على فهم الرسالة الإعلامية وتحليلها تحليلاً ناقداً، وإنما تشمل الإنتاج والإبداع الإعلامي أيضاً، وذلك من خلال القدرة على:

- ١- تقديم وعرض آرائهم النقدية وإبداع النصوص الإعلامية.
 - ٢- التعرف على مصادر النصوص الإعلامية والمقاصد السياسية والاجتماعية والتجارية والثقافية منها ، وكذلك السياق الذي وردت فيه.
 - ٣- فهم وتفسير الرسائل والقيم التي تقدم من خلال الإعلام.
 - ٤- اختيار وسائل الإعلام المناسبة للتعبير عن رسائلهم الخاصة وإيصالها للجمهور المستهدف.
 - ٥- الوصول إلى الإعلام أو المطالبة بالوصول إليه بهدف التلقي أو الإنتاج.^(٧٣)
- وأوضحت توصيات مؤتمر اليونسكو عن التربية الإعلامية للشباب عام ٢٠٠٢م أن مفهوم التربية الإعلامية يتضمن التحليل النقدي والإنتاج الإبداعي.^(٧٤)
- وأكد (درويش، ٢٠٠٦م) على أهمية إمداد الجمهور بالقدرة على تحليل مواد وسائل الإعلام وفهمها وإنتاجها من أجل إنتاج مواد أكثر إفادة تعبر عن وجهات النظر المختلفة لتعزيز الديمقراطية بدلاً من قصر هذا الحق على القادرين مالياً وتكنولوجياً. وأوضحت أن التربية الإعلامية لا تهدف فقط إلى تنمية المهارات النقدية، وإنما تهدف أيضاً إلى تنمية استراتيجيات القيام برد فعل تجاه مواد وسائل الإعلام، إذ يستطيع الجمهور أن يكون جماعات ضغط على وسائل الإعلام التي تقدم هذه المواد أو على الأقل يهدد بمقاطعتها.^(٧٥)
- ومن المهارات التي أشارت إليها الدراسة: تشجيع الأطفال على تكوين بيئة إعلامية إيجابية في المنزل وتنمية مهارات الإبداع Creativity، من خلال تدريبهم وتشجيعهم على تصميم إعلان تجاري للمنتج الذي يفضلونه، وتصميم إعلانات مضادة للمنتجات الضارة كالسجائر والكحوليات، وإغلاق جهاز التلفزيون وترك الفرصة لأفراد الأسرة للتنبؤ بنهاية الفيلم أو المسلسل.^(٧٦)
- وحددت دراسة (الصالح، ٢٠٠٧م) الفئات الرئيسة التالية المقترحة لمهارات الإصلاح التربوي وعينة من المهارات الرئيسة في كل منها في مجال التربية الإعلامية بناءً على أدبيات الإصلاح التربوي والتربية الإعلامية والثقافة المعلوماتية، ومنها:

مهارات التفكير الناقد، ومهارات الاتصال الفعال، ومهارات الثقافة البصرية، ومهارات الثقافة التقنية، ومهارات الثقافة المعلوماتية، ومهارات التفاعل الشبكي، ومهارات التوجيه الذاتي، ومهارات الاستخدام الأخلاقي والاجتماعي لتقنيات المعلومات.^(٧٧)

وأشارت دراسة (يحيى، ٢٠٠٧م) إلى أن تبني بعض الأنشطة (مثل مسابقات إنتاج أفلام تربوية في المدارس) يمكن أن تفعل أدوار المناهج لتطبيق العديد من الأفكار التي تنمي قدرات المتعلمين على التفكير في مشكلات مجتمعهم.^(٧٨) أما مشروع (لوك شارب، ٢٠٠٨م) Project Look Sharp فقد قدم مقترحات تفصيلية تتعلق بالمهارات التي يمكن أن يكتسبها الطلاب في مقررات التربية الإعلامية، من خلال أساليب عديدة، مثل:

- استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن آراء الطلاب، وتشجيع الطلاب على التعبير عن مشاعرهم ومعارفهم من خلال تصميم وإنتاج إعلامي معين، مثل لعبة فيديو، صحيفة، صفحة على الإنترنت.. وتخصص لطلاب آخرين لمشاهدتها.

- تشجيع الطلاب على تلخيص معارفهم حول موضوع ما في تقرير نهائي تتم صياغته بالاستعانة بالأشكال الإعلامية المكتوبة أو المسموعة أو المصورة، مثل (تقارير فوتوغرافية مصورة، إنتاج مادة صوتية أو فيديو..).
- تشجيعهم على العمل في مجموعات لتصوير ما فهموه حول موضوع ما في صورة إنتاج إعلامي مصور (صحيفة، إعلانات، تقارير إخبارية، لقطات فكاهية..).
- استخدام وسائل الإعلام بهدف ربط الطلاب بالمجتمع، والعمل على تحقيق تغيير إيجابي، من خلال البحث عن إمكانية التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجتماعية مثل (المتاحف، المكتبات، المعارض) التي يمكن أن تمكن الطلاب من المشاركة في تحليل وإنتاج مواد إعلامية.

- تشجيع الطلاب من المراحل المتقدمة لتعليم الطلاب المبتدئين تقنيات الإنتاج ومبادئ التربية الإعلامية.
 - مساعدة الطلاب على التعرف على قوة وسائل الإعلام من خلال تشجيعهم على استخدامها في مخاطبة الناس في مجتمعاتهم المحلية، من خلال تسجيل ومشاركة مقابلات، تغطية أحداث محلية، رواية قصص تاريخية.^(٧٩)
- وركزت دراسة (Lahiji, 2008) على الإنتاج الإعلامي لدى الشباب كمساحة من الإبداع والتعلم مدى الحياة، في إطار مفهوم التربية الإعلامية، واعتمدت الدراسة في إطارها النظري على التحليل النقدي للكشف عن تأثيرات وسائل الإعلام على الشباب، والتوصل إلى فهم أعمق لعمليات الإنتاج الإعلامي المرتبطة بالتفكير النقدي، والإبداع، وتشكيل الهوية من خلال المشاركة النشطة للشباب في الإنتاج الإعلامي الرقمي.
- وأشارت الدراسة إلى مفهوم التعلم بالممارسة “learning by doing”، وأكدت أن مشاركة الشباب في مهارات الإنتاج الإعلامي جزء من التربية الإعلامية، وأنها توفر مساحة إبداعية لتعلم التفكير النقدي واكتساب المهارات الإبداعية والجمالية في اللمسات الفنية للرسائل الإعلامية.^(٨٠)
- وقدمت دراسة (حويل، وعبدالجليل، ٢٠٠٩م) تصورا لدور المدرسة في التربية الإعلامية باعتبارها العملية التي يتم خلالها تنمية قدرة الطالب على إنتاج وإبداع الرسائل الإعلامية الخاصة بهم. وأشارت الدراسة إلى أن الأنشطة اللاصفية يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التربية الإعلامية من خلال:
- ❖ الاهتمام بتفعيل دور الإذاعة المدرسية، والصحافة، والمسرح، والموسيقى والفنون.
 - ❖ الاهتمام بإقامة المعارض والمهرجانات والمسابقات التي يعرض من خلالها الشباب إنتاجهم الإعلامي.

- ❖ تصميم موقع للمدرسة على شبكة الإنترنت وتشجيع التلاميذ على المشاركة فيه بالآراء والنقد والإنتاج الإعلامي (مثل مدونات الشباب).
- ❖ الاهتمام بالاحتفالات الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية.^(٨١)

وخلصت دراسة (فخرو، ٢٠١٠م) إلى أن تدريب الطلاب على الإنتاج الإعلامي يعمق من فهمهم لعمل وسائل الإعلام، ويتطلب تدريباً جيداً للمعلمين، ففي الدول الغربية تقوم الجمعيات ومراكز الثقافة الإعلامية ومعاهد إعداد المعلمين ووزارات التعليم بإعداد مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين ومساعدتهم في هذا المجال.^(٨٢)

وأشارت دراسة (Bloom & Johnston, 2010) إلى أن تطبيقات (وب. ٢) غيرت أسلوب التعليم، وأن دور المعلم في عصر الإعلام الجديد قد تغير بشكل جوهري، ليركز على تدريب الطلاب على كيفية المشاركة في البيئة الرقمية بذكاء ومهارة. وركزت الدراسة على الأساليب التي من خلالها يمكن للمعلمين والطلاب استخدام موقع يوتيوب YouTube كموقع لرعاية التبادل والتفاهم بين الثقافات المختلفة، من خلال إنشاء تواصل بالفيديو عبر اليوتيوب مع طلاب آخرين من بيئات ثقافية مختلفة.

واقترحت الدراسة أن يتم تكليف الطلاب بإنتاج مواد إعلامية تجمع من مصادر متعددة، من خلالها يستطيع الطلاب التعبير عن أفكارهم بأشكال إعلامية متعددة تستمد مادتها من وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية.^(٨٣)

واقترحت دراسة (عباس، وزغلول، والجندي، ٢٠١١م) وحدة للتربية الإعلامية وإدخالها ضمن المناهج الدراسية، وتتضمن تلك الوحدة مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل: عمل مجلات حائطية، مجلات مطبوعة، برامج إذاعية، مناظرات، رسوم كاريكاتيرية، مقالات، تحقيقات، قصص قصيرة وغيرها. وأثبتت الدراسة أن تلك الأنشطة قد زادت بالفعل من دافعية الطلاب ومن انتباههم أثناء تواجدهم داخل حجرة الصحافة المدرسية، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة التحصيل العلمي.^(٨٤)

واستهدفت دراسة (Abreu,2011) تسليط الضوء على تطبيقات (وب.٢) في المدارس وتزويد المدرسين بمجموعة من الأدوات التي يمكن الاستفادة منها في التواصل مع طلابهم في إطار مفهوم التربية الإعلامية. وأشارت الدراسة إلى أن التربية الإعلامية هي عملية أكثر منها محتوى Media Literacy is more process than content، وأنها منهج شامل للتدريس.

وأشارت الدراسة إلى أهمية تعليم استخدام تقنيات الإعلام الجديد وخاصة تطبيقات (وب.٢) من زاوية أخلاقية ومنتجة، بدلاً من المخاوف التي تقود لممارسة الرقابة على الأبناء.

وحاولت الدراسة الربط بين التربية الإعلامية، وتطبيقات (وب.٢) وشبكات التواصل الاجتماعي، والمعايير الوطنية في التعليم. وأشارت إلى بعض الأمثلة لكيفية استخدام أدوات الإعلام الجديد في تدريس وتعليم موضوعات مختلفة، مثل: مثل إمكانية استخدام الطلاب (الويكي) wikis - المواقع الإلكترونية التي تسمح للزوار بإضافة المحتويات وتعديلها دون أي قيود في الغالب - لاستكمال تقارير مطلوبة منهم، والاستفادة من تطبيقات Second Life أو الحياة الافتراضية على الإنترنت في إنجاز واجبات الجبر والهندسة، بالإضافة إلى إمكانية حث الطلاب على الاستفادة من الأدوات والبرامج المجانية لتصميم ونشر الاستبيان على الإنترنت مثل موقع Survey Monkey.^(٨٥)

وقارنت دراسة (Schmidt,2012) بين مفردات التربية الإعلامية في المدارس الثانوية وفي الجامعات الأمريكية، وأشارت الدراسة إلى أن الطلاب في المرحلتين يتم تزويدهم بمحتوى تعليمي يركز على الاستخدام أكثر من الإنتاج خاصة ما يتعلق بالفيديو والإنترنت. وأن الطلاب في التعليم الجامعي يتلقون مقررات دراسية أقل في التربية الإعلامية مقارنة بطلاب الثانوية، وأن التعليم الجامعي الأمريكي يركز على البعد التحليلي لوسائل الإعلام وبالمقابل يحظى طلاب الثانوية بمقررات دراسية أكثر تركز على مهارات الاستخدام والإنتاج الإعلامي.^(٨٦)

وسردت دراسة (الحميدي، ٢٠١٣م) مجموعة من المهارات التي ينبغي أن تركز التربية الإعلامية على تحقيقها، مثل: تنمية مهارة الوصول إلى الرسالة الإعلامية وقراءتها بطريقة سليمة، وإكساب الطلبة مهارات الحديث والقراءة والكتابة باللغة الإعلامية، وتنمية مهارات البحث عن المعلومات واختبار صحتها والقدرة على الاختيار، وتنمية مهارات الطالب على التعبير عن الذات والقناعات بأشكال مختلفة، وتمكين الطالب من مهارات التعامل مع المواقف الجديدة في الحياة.^(٨٧)

المبحث الرابع: مناقشة النتائج والتوصيات

من خلال العرض التفصيلي السابق لنتائج مراجعة الأدبيات العلمية في مجال التربية الإعلامية، يتضح ما يلي:

١- رصدت الدراسة تطور مفهوم (التربية الإعلامية) والتجارب الدولية في هذا المجال، وكانت التعريفات الخاصة بالمفهوم لا تختلف عن التعريف الذي وضعه مؤتمر اليونسكو المنعقد في فيينا عام ١٩٩٩م وهو أن التربية الإعلامية تتناول "التعامل مع جميع وسائل الإعلام الاتصالي التي تقدمها تقنيات المعلومات والاتصال المختلفة"، وتمكين الأفراد من فهم الرسائل الإعلامية، وإنتاجها واختيار الوسائل المناسبة للتعبير عن رسائلهم الخاصة وأن ذلك يتطلب تعليماً رسمياً وغير رسمي. ورصدت الدراسة دلالات المصطلحات القريبة من (التربية الإعلامية) Media Education مثل: التعليم الإعلامي Media Literacy، والتربية الإبداعية، والإعلام التربوي، والثقافة المعلوماتية، ومعرفة أساسيات المعلومات والإعلام (أ.م.أ) Media and information literacy، وإجمالاً فقد ركزت تعريفات التربية الإعلامية على مهارات التعرض النقدية لوسائل الإعلام، وأن أهم مهاراتها تشمل الفهم التحليلي والتأملي لوسائل الإعلام،

كما تشمل فهم المكونات الفنية والجمالية، وفهم أبنية المؤسسات الإعلامية، والسياق الاقتصادي والاجتماعي لها، والقدرة على التفاعل مع وسائل الإعلام في إعداد مواد مسموعة ومرئية، والتأثير على متخذي القرارات في وسائل الإعلام.

٢- تطور مفهوم (التربية الإعلامية) منذ الستينيات من القرن الميلادي الماضي، إلى اليوم، حيث كان التركيز في البداية على إمكانات استخدام أدوات الاتصال كوسيلة تعليمية. ثم بدأ يُنظر إلى التربية الإعلامية على أنها تعليم بشأن الإعلام، وبشأن تكنولوجيا وسائل الإعلام الحديثة، وبشأن التعبير عن الذات بوصفه جانباً من المعرفة الإنسانية الأساسية. وأنها (مشروع دفاع) لحماية الأطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل الإعلام، إلى أن أصبحت التربية الإعلامية اليوم تعبر عن الانتقال من جانب (الحماية والدفاع) إلى جانب (المبادرة) بهدف إعداد الجمهور وتدريبه على التفكير النقدي والتعرض المسئول لوسائل الإعلام، وإتقان مهارات التعامل مع وسائل الإعلام بمسؤولية وكفاءة وفعالية.

٣- سجلت أدبيات وإسهامات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) حضوراً قوياً في التراث العلمي العربي والأجنبي الخاص بالتربية الإعلامية، سواء من خلال مناهج التدريب الصادرة عن (اليونسكو) في هذا المجال، أو من خلال الأبحاث وأوراق العمل المقدمة في مؤتمرات وندوات اليونسكو دولية، وتوصياتها وإعلاناتها، بداية من مؤتمر (جرنوالد) بألمانيا عام ١٩٨٢م وانتهاء بمؤتمر (موسكو) في ٢٠١٢م. ورصدت الدراسة تجارب دولية رائدة في مجال التربية الإعلامية، مثل التجربة الكندية، والأمريكية، بالإضافة إلى التجارب الأوروبية والآسيوية والعربية.

٤- أوضحت النتائج وجود اتجاهين رئيسين للدراسات والأدبيات العلمية التي تناولت موضوع التربية الإعلامية، الأول يركز عليها من خلال دور المؤسسات

التعليمية والمناهج الدراسية، والثاني يتناول التربية الإعلامية بمفهومها الأوسع الذي يستهدف كل أفراد المجتمع. ففي دراسات المحور الأول كان النصيب الأوفر هو للدراسات والأدبيات الصادرة من باحثين تربويين، ركزت على تقديم التصورات والمقترحات الخاصة بإدماج التربية الإعلامية ضمن المقررات الدراسية في المستويات التعليمية المختلفة، وفي الاتجاه الثاني ربطت الدراسات بين التربية الإعلامية ومفهومي (التعلم بالممارسة) و (التعليم مدى الحياة) وفصلت في الأدوار المطلوبة من المؤسسات الاجتماعية المختلفة، وخاصة الأسرة، والمؤسسات التعليمية والإعلامية.

5- في تتمية مهارات نقد الرسائل الاتصالية لدى الجمهور، اكتفت بعض الدراسات والأدبيات العلمية بالتأكيد على أن تتمية تلك المهارات هي من صميم التربية الإعلامية، لكنها لم توضح تفاصيل تلك المهارات أو أساليب واستراتيجيات تميتها، وحاولت دراسات أخرى استكمال هذا الجزء وأشارت إلى مهارات عديدة مثل مهارات المشاهدة والتفكير الناقد، ومهارات الاختيار والاتصال والإبداع والتقييم والتحليل والتركيب والمقارنة، وفصلت دراسات أخرى في مقترحات عملية تصب في تتمية هذه المهارات، إلا أنها تظل مقترحات متفرقة لا يجمعها إطار متكامل، مثل الإرشادات والخطوات المقترحة التي قدمتها بعض الدراسات في مساعدة الأسرة على استخدام التلفزيون كأداة تثري خبرات الطفل. وتتمي لديه القدرة على الاختيار الناقد، والمشاهدة الناقدة. وتكسبه القدرة على الاختيار والحوار.

6- ربطت معظم الأدبيات العلمية الخاصة بالتربية الإعلامية بين تتمية مهارات نقد الرسائل الاتصالية لدى الجمهور، وتحفيز الجمهور على إنتاج رسائل اتصالية مسؤولة، وهو ربط منطقي بين التحليل النقدي والإنتاج الإبداعي. وأضافت دراسات أخرى بعداً آخر يتعلق بتتمية استراتيجيات القيام برد الفعل تجاه وسائل الإعلام، من خلال تكوين جماعات ضغط أو السعي لمقاطعتها.

- ٧- إن بعض الدراسات قدمت مقترحات وأساليب لتحفيز الجمهور (وخاصة الطلاب) على إنتاج رسائل اتصالية مسؤولة، إلا أنها أيضاً كانت مقترحات متفرقة لا يجمعها إطار متكامل، مثل تشجيع الأطفال على تكوين بيئة إعلامية إيجابية في المنزل وتنمية مهارات الإبداع من خلال تدريبهم وتشجيعهم على تصميم إعلان تجاري للمنتج الذي يفضلونه، أو تصميم إعلانات مضادة للمنتجات الضارة كالسجائر. ومقترحات تشجيع الطلاب في المدارس على إنتاج لعبة فيديو، أو صحيفة، أو صفحة على الإنترنت تخصص لطلاب آخرين لمشاهدتها، وتشجيع الطلاب على استخدام وسائل الإعلام المحلية في مخاطبة الناس من خلال تسجيل ومشاركة مقابلات، تغطية أحداث محلية..، وكل ذلك في إطار مفهوم التعلم بالممارسة الذي يتم أيضاً داخل المدارس أو الجامعات.
- ٨- اتجهت الدراسات الأحدث في مجال التربية الإعلامية إلى محاولة التعرف على أساليب تشجيع الطلاب على كيفية المشاركة في البيئة الإعلامية الرقمية بذكاء ومهارة ومسؤولية. وركزت معظم الدراسات - سواء فيما يتعلق بتنمية مهارات نقد الرسائل الاتصالية، أو التحفيز على إنتاج رسائل اتصالية مسؤولة - على فئة (الطلاب) في مختلف المراحل التعليمية.
- ٩- ركزت أدبيات ودراسات التربية الإعلامية على (التلفزيون) حتى وقت قريب، بينما بدأ الاهتمام بالإعلام الجديد بمظاهرة المتنوعة وخاصة شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، في السنوات الأخيرة، ولاحظت الدراسة في هذا الجانب اهتماماً بحثياً واضحاً في الدراسات غير العربية، مقابل ندرة في الأدبيات والدراسات العربية في هذا الجانب. وإجمالاً فإن التركيز على التلفزيون فقط عند الحديث عن التربية الإعلامية قد يرجع إلى انتشاره كأهم وسيلة إعلامية وتعرض الجمهور له لسهولة الوصول إليه بدرجة حدت ببعض إلى الأخذ في الاعتبار التربية الخاصة بالتلفزيون فقط على أساس أنها الجوهر في التربية الإعلامية، إلا أن الوضع اختلف في السنوات الأخيرة وبدأ الاتجاه نحو

التربية الإعلامية والمعلوماتية Media and Information Literacy، والتربية الإعلامية في زمن الإعلام الجديد New Media Literacy Education (NMLE).

١٠- وفي الإنتاج العلمي العربي في مجال التربية الإعلامية، وجدت الدراسة وفرة في أوراق العمل والأدبيات التي تقدم ضمن مؤتمرات علمية وندوات تنظمها مؤسسات تربوية، مقابل ضعف في الإنتاج البحثي الذي يخضع للتحكيم العلمي وينشر في الدوريات المحكمة. كما أن بعض الدراسات الأجنبية اعتمدت على المنهج التجريبي مقابل اعتماد معظم الدراسات العربية على مناهج الدراسات الوصفية.

توصيات ومقترحات الدراسة:

- ١- أن تتجه الجهود البحثية المستقبلية إلى محاولة الوصول إلى إجابات تفصيلية للسؤال التالي: كيف يمكن أن تسهم التربية الإعلامية في زمن الإعلام الجديد في إعداد الجمهور وجيل الشباب على وجه التحديد على استخدام تقنيات الإعلام الجديد بمسؤولية ومهارة والتزام أخلاقي ذاتي؟
- ٢- أن تتجه الجهود البحثية المستقبلية إلى مناقشة دور التربية الإعلامية في تنمية مهارات النقد والإنتاج لدى فئات أخرى في المجتمع، وخاصة قادة الرأي المحليين، مثل الدعاة وخطباء المساجد والقيادات المحلية.
- ٣- أن تتجه الجهود البحثية العربية إلى مناقشة دور التربية الإعلامية في تنمية مهارات النقد والإنتاج لدى مستخدمي وسائل الإعلام الجديد، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، يوتيوب..) التي سجلت حضوراً قوياً في المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية.

- أن تسعى المؤسسات العربية المعنية بالتربية الإعلامية إلى تنسيق جهودها لبلورة رؤية عربية إسلامية متكاملة، ذلك أن التجارب الأوروبية والآسيوية والأمريكية تشير إلى أهمية مراعاة البعد الثقافي والواقع المحلي عند صياغة أهداف ومبادرات ومشاريع التربية الإعلامية
-

الهوامش:

- ¹ - Art Silverblatt, **Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages**. Westport, Conn.: Praeger Publishers, 1995,p3
- ² - UNESCO, **Recommendations of the Vienna Conference "Educating for the Media and the Digital Age**, 1999, April 18-20, Retrieved March11,2013 <http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php?portal=linkdb&main=reconedu.php&>
- ^٣ - السيد بخيت، الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة..مراجعة مسحية ونقدية لأبرز التيارات السائدة في الدراسات الصحفية، **المجلة العربية للإعلام والاتصال**، العدد السادس، نوفمبر ٢٠١٠م، ص٦٤
- ⁴ - Cooper, R. Potter, W. J., & Dupagne, M, A status report on methods used in mass communication media research. **Journalism Educator**, 48(4) 1994, 54-61.
- ⁵ - Rasha Kamhawi, and David Weaver, Mass communication research trends from 1980 to 1999. **Journalism & Mass Communication Quarterly**, 80(1) 2003, 7-27.
- ⁶ - Kim, ST, Weaver, D. , Communication research about the internet: a thematic meta-analysis, **New Media & Society**, 4 (4) 2002, 518-538
- ⁷ - Gould, Thomas, Online Communication Research in 33 Mass Communication Journals, 1993-2003, **Web Journal of Mass Communication Research**, 7 (2) March 2004, Retrieved March10,2013,from <http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol07/7-2a.html>.
- ^٨ - عواطف عبدالرحمن، **النظرية النقدية في بحوث الاتصال**، (القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٢م).
- ^٩ - مها الطرايبشي، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، **المجلة المصرية لبحوث الرأي العام**، ٥ (١) يناير/يونيو ٢٠٠٤م، ص ٣- ٩٠.
- ^{١٠} - شريف درويش اللبان، **الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تصميم مواقع الصحف الإلكترونية**، بحث مقدم لمؤتمر "صحافة الإنترنت في العالم العربي: الواقع والتحديات" جامعة الشارقة، نوفمبر، ٢٠٠٥م.
- ^{١١} - السيد بخيت ، **مرجع سابق**، ص٥٧ - ١٧٠
- ^{١٢} - حسني محمد نصر، الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة والسلطة السياسية في الدول الأفروآسيوية، **مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية**، جامعة السلطان قابوس، (٢) ٢٠١١م، ص٥٣ - ٧٨.
- ^{١٣} - عاطف العبد، **الإعلام والشباب - بيلوجرافية شارحة تحليلية مختارة للإنتاج الفكري العربي**، بحث مقدم في ندوة الإعلام والشباب، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، يناير ١٩٨٣م.

- ¹⁴ - عبدالرحيم أحمد سليمان درويش، **التربية الإعلامية**، فصل في: مقدمة إلى علم الاتصال، (ص ١٨٤ - ٢٣٤) (دمياط: مكتبة نانسي، ٢٠٠٦م). ص ١٨٥.
- ¹⁵ - Silverblatt, **Op. cit**, p.3
- ¹⁶ - UNESCO, (1999, April 18-20) Recommendations of the Vienna Conference, **Op. cit**, URL.
- ¹⁷ - UNESCO, (2002, Feb 15-16) **Recommendations of the conference “Youth Media Education” Seville**, Retrieved March 11, 2013
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5680&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- ¹⁸ - عبدالرحيم أحمد سليمان درويش، ٢٠٠٦م، مرجع سابق، ص ١٨٩.
- ¹⁹ - Divina Frau-Meigs, **Media education: a kit for teachers, students, parents and professionals**, UNESCO, 2006. p20, Retrieved March 11, 2013, from
<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/>
- ²⁰ - Mentor, **Study on the current trends and approaches to media literacy in Europe**, 2010, p9. Retrieved March 11, 2013, from
http://www.mediamentor.org/files/attachments/Study_Media_Literacy_in_Europe.pdf
- ²¹ - عبدالناصر عبدالرحيم فخرو، الثقافة الإعلامية ومتطلباتها بمرحلة التعليم العام في البلاد العربية: دراسة تحليلية. مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار - مصر. (١٠) ٢٠١٠م. ص ٢١٩ - ٢٢١.
- ²² - زيد بن زايد أحمد الحارثي، **إسهام الإعلام التربوي في تحقيق الأمن الفكري لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين**، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، ١٤٢٩هـ، ص ٢٠.
- ²³ - مجيب الحميدي، **تصور مقترح لإدماج التربية الإعلامية بمرحلة التعليم الأساسي في اليمن**، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، ٢٠١٣م، ص ١٣٥ - ١٣٦.
- ²⁴ - UNESCO, 2002, **Op. cit**, URL.
- ²⁵ - سعيد عبدالله حارب، **الثقافة التربوية والثقافة الإعلامية تكامل أم تناقض؟ ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، الرياض، مارس ٢٠٠٧م، ص ٤**
- ²⁶ - بدر بن عبدالله الصالح، **مدخل دمج تقنية المعلومات في التعليم للتربية الإعلامية: إطار مقترح للتعليم العام السعودي**، دراسة مقدمة في المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، الرياض، مارس ٢٠٠٧م، ص ٧

²⁷ - Carolyn Wilson, Alton Grizzle, Ramon Tuazon, Kwame Akyempong,; Chi-Kim Cheung, **Media and information literacy curriculum for teachers**, UNESCO, 2011, Retrieved March11,2013
<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/>

²⁸ - حسن بن عايل أحمد يحيى، رؤى حول التربية والإعلام وأدوار المناهج لتتمية التفكير فى مضامين الإعلام لتحقيق التربية الإعلامية ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، الرياض، مارس ٢٠٠٧م، ص ١٠.

²⁹ - إيناس إبراهيم حويل؛ رباح رمزي عبد الجليل، تصور مقترح لدور المدرسة في التربية الإعلامية في ضوء خبرات بعض الدول، المؤتمر العلمي العربي الرابع - الدولي الأول (التعليم وتحديات المستقبل) مصر، (١) ٢٠٠٩م، ص ٦٣٠.

³⁰ - عبدالرحيم أحمد سليمان درويش، ٢٠٠٦، مرجع سابق، ص ١٨٧.

³¹ - Divina Frau-Meigs, UNESCO, 2006. **Op. cit**, URL.

- Wilson, et al, UNESCO, 2011. **Op. cit**, URL.

³² - UNESCO,(1982, January 22) **International Symposium on Media Education at Grunwald**, Federal Republic of Germany, Retrieved March11,2013,from http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF

³³ - UNESCO, (1990) “**New Directions in Media Education**” UNESCO **International Media Literacy Conference in Toulouse**, Retrieved March11,2013 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5680&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

³⁴ - UNESCO, 1999, **Op. cit**, URL.

³⁵ - UNESCO,2002, **Op. cit**, URL

³⁶ - قائمة المؤتمرات والمنتديات والندوات الدولية التي شاركت فيها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، متاح في
http://www.isesco.org.ma/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=65&Itemid=95&lang=ar
تاريخ الوصول في ١٩ مارس ٢٠١٣م.

³⁷ - UNESCO, (2012, June 28) **The Moscow Declaration on Media and Information Literacy**, the International Conference Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Retrieved March11,2013

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/Moscow_Declaration_on_MIL_eng.pdf

³⁸ - **From Mentor Project to Mentor Association**, Retrieved March 11, 2013

<http://www.mediamentor.org/en/ma-from>

³⁹ - Alice Y. L Lee, Media education: Definitions, approaches and development around the globe, **New Horizons in Education**, 58 (3) 2010, 1-13

^{٤٠} - إيناس إبراهيم حويل؛ رباح رمزي عبد الجليل ، ٢٠٠٩م، مرجع سابق، ص٦٠٦.

^{٤١} - حسن بن عايل أحمد يحيى، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص١٨، ١٩.

^{٤٢} - خالد الصمدي، إدماج القيم الإعلامية في المناهج التعليمية وأثر ذلك في ترشيد السلوك الإعلامي للناشئة..التجربة المغربية نموذجا، المؤتمر السنوي السادس للمعلمات "التربية الإعلامية..ضرورة عصر الانفتاح الإعلامي" الكويت، نوفمبر ٢٠٠٧م.

^{٤٣} - سماح محمد الدسوقي فرج علام، التربية الإعلامية بمرحلة التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية تصور مقترح، دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، القاهرة، ٢٠٠٨م.

^{٤٤} - طلال بن عقيل بن عطاس الخيري، تفعيل التربية الإعلامية في المرحلة الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، ٢٠٠٩م.

^{٤٥} - خيرة تامي، التربية الإعلامية: أصول التعليم في مركز الدوحة لحرية الإعلام، مركز الدوحة لحرية الإعلام، ٢٠١٢م، متاح على الإنترنت <http://www.dc4mf.org/ar/content/2298> تاريخ الوصول ١١ مارس ٢٠١٣م.

^{٤٦} - أشجان حامد الشديفات، خلود أحمد الخصاونة، واقع التربية الإعلامية والعوامل المؤثرة بها في المدارس الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية من وجهة نظر طلابها، **المجلة التربوية الدولية المتخصصة**، مج ١، ع ٦، ٢٠١٢م، ص٢٧٤ - ٢٨٧.

^{٤٧} - مجيب الحميدي، ماجستير غير منشورة، مرجع سابق.

⁴⁸ - Dorothy G. Singer, Diana M. Zuckerman, and Jerome L. Singer, "Helping Elementary School Children Learn about TV" **Journal of Communication**, 30(3) 1980, Pp:84-87

^{٤٩} - أحمد اللقاني، علي الجمل، معجم المصطلحات التربوية، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٩م) ص٧٥

^{٥٠} - حنان يوسف، **الإعلام في المؤسسات التعليمية والتربوية**، (القاهرة: أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، ٢٠٠٦م) ص١٠٩

^{٥١} - بدر بن عبد الله الصالح، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص١٥.

- ⁵² - عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر، **التربية الإعلامية : الأسس والمعالم**، ورقة مقدمة "للمؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية" الرياض، مارس ٢٠٠٧م، ص ٢٣، ٢٤
- ⁵³ - محمد بن شعاع الخطيب، **دور المدرسة في التربية الإعلامية**، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، الرياض، مارس ٢٠٠٧م، ص ٦، ٧
- ⁵⁴ - راشد بن حسين العبد الكريم، **المناهج الدراسية وتتمية ملكات النقد لوسائل الإعلام**، المؤتمر الأول للتربية الإعلامية، الرياض، مارس ٢٠٠٧م ص ٢
- ⁵⁵ - حمدة بنت حمد بن هلال السعدية، **التربية ودورها في عملية التنشئة الإعلامية**، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للمعلمات العمانيات تحت شعار: "التربية الإعلامية ضرورة عصر الانفتاح الإعلامي" نوفمبر ٢٠٠٧م، ص ٣.
- ⁵⁶ - حسن بن عايل أحمد يحيى، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص ٣٣.
- ⁵⁷ Cyndy Scheibe, & Faith Rogow, "12 Basic Ways to Integrate Media Literacy and Critical Thinking into Any Curriculum" 3rd Ed. Project Look Sharp, Ithaca College, 2008, Retrieved March10,2013,from: <http://www.ithaca.edu/looksharp/Resources%202/12BasicWaysBooklet.pdf>
- ⁵⁸ - هناء عبده عباس، هشام سعد زغلول، سامية عبد الحكيم أحمد علي الجندي، أثر وحدة مقترحة في التربية الإعلامية على التحصيل الدراسي لدى طلاب الصف الأول الثانوي الفني، **مجلة بحوث التربية النوعية - مصر** (٢٣) ٢٠١١م. ص ٢٩٨ - ٣٢٠.
- ⁵⁹ - Alice Y. L. Lee, **Teaching Media Literacy through Laptop Computers and i-Pads**, Conference of International Association for Media and Communication Research, IAMCR - Istanbul, Turkey, July 2011, Retrieved March09,2013 <http://www.iamcr-ocs.org/index.php/2011/paper/view/2034>
- ⁶⁰ - UNESCO, 1999, **Op. cit**, URL
- ⁶¹ - UNESCO, 2002, **Op. cit**, URL
- ⁶² - منال محمد أبو الحسن فؤاد نصر، **التربية الإعلامية للوالدين**. ندوة (نحو والدية راشدة من أجل مجتمع أرشد) مركز الدراسات المعرفية، مصر، مارس ٢٠٠٤م ص ٢٧٦.
- ⁶³ - أروى بنت محمد خير الغلاييني، **دور الأسرة في التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام**، دراسة مقدمة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، الرياض، مارس ٢٠٠٧م، ص ٣٢.
- ⁶⁴ - حسن محمد حسن منصور، **الإعلام الإلكتروني والتوعية الأمنية - دراسة مسحية نقدية لأبرز مخرجات البحوث الإعلامية والأمنية**، بحث مقدم في: ندوة "الإعلام الأمني الإلكتروني" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض، مايو ٢٠١٢م، ص ٢٥.
- ⁶⁵ - جمال بن سليمان خيرو، **تصور مقترح لأهداف وأسس إدارة التربية الإبداعية في إدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة (بنين، بنات)**، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، ١٤٢٨هـ، ص ٤٣.
- ⁶⁶ - UNESCO, 1999, **Op cit**, URL

- ⁷⁷ - عبد الرحيم أحمد سليمان درويش ، ٢٠٠٦م، مرجع سابق، ص٢٢٠ - ٢٢١.
- ^{7٨} - راشد بن حسين العبد الكريم ، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص ١١ - ١٣.
- ^{7٩} - حسن بن عايل أحمد يحيى ، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص١٧ - ٢٨.
- ^{٧٠} - أروي بنت محمد خير الغلاييني، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص ٢٠ - ٢٩.
- ^{٧١} - لمياء محمد وجدي توفيق، اعتماد خلف معبد، منى أحمد مصطفى عمران. هيئة التحرير، فاعلية برنامج مقترح للتربية الإعلامية على عينة من الجمهور. **دراسات الطفولة - مصر**، مج ١٤، ع ٥٠، ٢٠١١م، ص٢٢٥.
- ⁷² - Diana Graber, New Media Literacy Education (NMLE): A Developmental Approach, **Journal of Media Literacy Education**, 4(1) 2012, 82 – 92
- ⁷³ - UNESCO,1999, **Op cit**, URL
- ⁷⁴ - UNESCO,2002. **Op cit**, URL
- ^{٧٥} - عبد الرحيم أحمد سليمان درويش ، ٢٠٠٦م، مرجع سابق، ص١٨٧، ٢١١.
- ^{٧٦} - المرجع السابق، ص٢٢٠.
- ^{٧٧} - بدر بن عبدالله الصالح، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص١٣ - ١٥.
- ^{٧٨} - حسن بن عايل أحمد يحيى ، ٢٠٠٧م، مرجع سابق، ص٣١، ٣٢.
- ⁷⁹ - Cyndy Scheibe, & Faith Rogow, 2008, **Op cit**, URL
- ⁸⁰ - Artin Lahiji , **CRITICAL MEDIA EDUCATION: YOUTH MEDIA PRODUCTION AS A SPACE OF CREATIVITY FOR LIFELONG LEARNING**, A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Department of Interdisciplinary Studies , University of Saskatchewan, Saskatoon, 2008, January. P.48
- ^{٨١} - إيناس إبراهيم حويل؛ رباح رمزي عبد الجليل ، ٢٠٠٩م، مرجع سابق، ص٦٥١.
- ^{٨٢} - عبدالناصر عبدالرحيم فخرو، ٢٠١٠م، مرجع سابق، ص٢٣١ - ٢٣٤.
- ⁸³ - Kristen Bloom & Kelly Marie Johnston, Digging into YouTube Videos: Using Media Literacy and Participatory Culture to Promote Cross-Cultural Understanding, **Journal of Media Literacy Education**, 2(2) 2010, 113-123.
- ^{٨٤} - هناء عبده عباس، هشام سعد زغلول، سامية عبدالحكيم أحمد علي الجندي، ، ٢٠١١م، مرجع سابق، ص٢١٦
- ⁸⁵ - Belinha S. De Abreu , **Media Literacy, Social Networking, and Web 2.0 Environment for the K-12 Educator**, New York: Peter Lang Publishing. 2011
- ⁸⁶ - Hans Schmidt, Media Literacy Education at the University Level. **The Journal of Effective Teaching**, 12(1) 2012, 64-77
- ^{٨٧} - مجيب الحميدي، ٢٠١٣م، مرجع سابق، ص١٢٤.